

Pagtuturo Ng Filipino Sa Mga Kursong Teknikal: Salaysay Ng Mga Guro

Marchilyn C. Nosaria

Abstract. Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang matukoy ang mga karanasan ng mga guro sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. Ito ay isinagawa sa panuruang taon 2022-2023 at may walong kalahok na sangkot sa pag-aaral. Ang bawat kalahok ay dumaaan sa In-Depth Interview, pinagsamang lalaki at babae at lahat ay nagtuturo ng Filipino sa senior high school sa mga paaralang may kursong teknikal. Mula sa mga pinagsamang karanasan ng mga guro ay masasabing ito ay sapat upang lumitaw ang mga tema sa pananaliksik. Sa unang tanong pananaliksik ay nagkaroon ng temang: kakulangan ng kagamitang pampagtuturo, nagsasagawa ng tuwirang pagsasalin, nahaharap ukol sa mga pagsubok ukol sa mga nilalaman sa Filipino at nahaharap sa mga mag-aaral na nahihirapang magbasa. Sa ikalawang tanong pananaliksik ay nagkaroon ng mga sumusunod na tema: pagdalo sa mga pagsasanay at mga palihan, nagsasagawa ng mga pananaliksik, pinapalawig ang LAC session sa kagawarang Filipino, at sumasangguni sa iba't ibang propesyunal na sanggunian. Ang ikatlong tanong pananaliksik ay lumitaw ang mga temang: pagpapalakas ng komunikatibong pagtuturo ng wika, pagsasagawa ng pagrerepaso ng kurikulum, pagsasanay para sa guro at paglinang ng mga kagamitang pampagtuturo. Ito ay gumamit ng penomenolohikal at kuwalitatibong paraan ng pananaliksik na tumutukoy sa mga karanasan ng mga gurong kalahok sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal.

KEY WORDS

1. Danas 2. Guro 3. Pagtuturo at Kursong Teknikal

Date Received: May 25, 2024 — Date Reviewed: June 01, 2024 — Date Published: July 5, 2024

1. Introduksiyon

Ang pagtataguyod sa kalidad ng edukasyon ay nangangailangan ng mga gurong may kaalaman, kasanayan at karanasan sa larangan ng pagtuturo. Ang mga pagbabagong nagaganap sa kurikulum sa sistema ng edukasyon sa ating bansa ay nagdudulot ng samu't saring problema sa bahagi ng mga guro. Dahil dito'y nagkaroon ng mga agam-agam kung kakayanin ba ng mga tagapagdaloy ng kaalaman ang epektong dulot ng mga pagbabago sa ating edukasyon. Isang paghahambing na pagsusuri ang lumitaw sa senior high school kurikulum, may mga bansang Pilipinas, Japan, at United States. Ang nasabing pag-aaral ay nakakita ng negatibong dahilan mula sa mag-aaral upang kunin ang teknikal bokasyonal na track, dahil iniisip nila na ang bokasyonal na mga kurso ay para sa mga mag-aaral na may suliranin at may mababang lebel

ng pagganap. Ang katotohanan ay bumababa ang bilang ng tala ng mga mag-aaral na kumuha ng TVL na track sa United States. Higit sa lahat, sa nabanggit na tatlong bansa ang paghahanap ng kuwalipikadong mga guro ukol dito ay nangatiling isang suliranin (Pajares et al., 2018).

Ang ulat sa implementasyon ng National Curriculum Statement sa mga paaralan ng South Africa, ay nalamang ang mga guro ay nalilito, walang gana, pagod at may sandamakmak na trabaho. Sa ganitong kalagayan sila ay hindi nagiging mabisa. Kung kaya't ang mga ilang rekomendasyon ay ipinakilala upang tugunan at pag-ibayuhin ang sitwasyong ito at ito ay ang sumusunod: magkaroon ng isang malinaw at abot na patakaran, sumulat ng makabagong kurikulum, balikan ang mga asignaturang may mahalagang kaalaman, siguruhin ang pag-unlad at pagpapatuloy nito sa mga sumusunod na antas (Peña, 2023). Sa Isabela School of Arts ng Ilagan, ang Kagawaran ng Edukasyon ay nagbigay ng mga kagamitan sa mag-aaral sa asignaturang Filipino ng senior high school. Ang lahat ng paksa ay nakabatay sa kung anong track/larangan ito. Isa sa suliraning kinakaharap ng mga guro ay ang nilalaman ng mga aklat sapagkat ito ay naglalaman lamang ng pasulat na halimbawa at kadalasan ay walang ibinigay na halimbawa ng pagtatasa na magagamit para sa ebalwasyon sa kaalaman ng mag-aaral. Ang mga guro sa Filipino ay gumagawa na lamang ng sariling paraan para sa pagtatasa na dapat na mapaunlad sa bawat kompetensi. Kaya naman sa nasabing pag-aaral ninais na makalikha ng isang kagamitan upang mapaunlad ang kakayahan ng mga mag-aaral na kumuha ng Technical – Vocational Livelihood Track (TVL). Ito ay naglalayong matuto na mag-sulat ng mga teknikal bokasyonal na sulatin ang mga estudyante na akma sa kompetensi na dapat na matasa. Sa isinagawang pag-aaral ay binigyang

diin ang Republic Act. No. 10533 na nanghihikayat sa pagpapaunlad at pagpa-

parami ng kagamitan sa pagtuturo sa edukasyon (Dayag, 2022). Sa isinagawang DepEd-CEAP Mindanao Summit na inorganisa ng CEAP's National Basic Education Commission (NBEC) at pinangunahan ng Ateneo de Davao University noong Pebrero 17-18, 2014, ang layunin nito ay upang bigyang puri ang paglagong natamo sa pagpapatupad ng K to 12 na reporma sa edukasyon. Ngunit ang ginawang presentasyon patungkol sa K to 12 ay mas masalimuot. Si Brother Armin Luistro, FSC, ang dating kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, na dumalo sa Mindanao Summit ay nanguna sa pagbibigay ng kasalukuyang kalagayan ng K to 12. Kanyang ipinaalala na ang edukasyon ay hindi lang dapat i-reporma, bagkus ito ay binago. Ito ay dapat na nakasentro sa mga mag-aaral. Nang inilahad ni G. Elvin Ivan Y. Uy, ang K to 12 Program Koordineytor ng Kagawaran ng Edukasyon, patungkol sa kalagayan ng senior high school na kurikulum kasama na rito ang teknikal bokasyonal, nagsimulang lumitaw ang mga problema. Isa na rito ay, maraming kompetensi sa isang partikular na pamantayan sa pagganap na nangangailangan ng mataas na panahon upang ituro ng guro, sa halip na mapokus o makamit ang pamantayan sa pagganap (Ocampo, 2019). Sa paaralang Sigaboy Agricultural Vocational High School sa munisipalidad ng Governor Generoso, ang suliranin sa kalinawan sa nilalaman ng aklat at sa iba pang kagamitang pangturo, kakulangan ng kagamitan, at ang malimit na mga isinagawang pagsasanay/worksyap ng mga guro ay ang mga

dagok na kinahaharap ng mga gurong nagtuturo ng asignaturang Filipino sa teknikal bokasyonal na track ng senior high school. Ninais ng pag-aaral na ito na mabigyan ng tugon ang mga suliraning dinanas ng mga kalahok patungkol sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. Ninais din ng mananaliksik na makapagbigay dagdag tulong at kaalaman na mabigyang lunas ang mga suliraning kinahaharap ng mga gurong kalahok sa pag-aaral na ito. Mula sa kanilang

mga ginintuang panahon, ating galugarin ang mga danas na nakasalamuha ng mga guro sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. Mula sa mga karanasang ito, mapahahalagahan at makabubuo tayo ng mga iba't ibang input sa larangan ng pagtuturo.

1.1. Layunin ng Pag-aaral—Ang pangu-nahing layunin ng pag-aaral na ito ay tuklasin ang mga danas ng guro, at ang kanilang pag-tuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal sa probinsya ng Davao Oriental. Ang mga kalahok sa pag-aaral na ito ay nagmula sa mga pam-ublikong paaralang teknikal bokasyonal sa munisipalidad ng Governor Generoso at Lupon, Davao Oriental. Sa bahaging ito ng pag-aaral,

- (1) Ano-ano ang mga danas ng guro sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal?
- (2) Paano napagtatagumpayan ng mga guro ang pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal?
- (3) Ano-ano ang mga kabatiran ukol sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal ang maaaring mabuo mula sa salaysay ng mga guro?

Upang higit na maunawaan ang pag-aaral, ang ilan sa mga mahahalagang katawagan ay binigyan ng kahulugan: Danas. Ito ay ang kaalaman ng isang tao na nakukuha sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay o gawain o pag-papanood ng ibang taong gumagawa ng isang bagay o ng isang gawain. Isa itong pag-aaral o pagkatuto sa pamamagitan ng mga gawa, galaw, o kilos. Sa pag-aaral na ito, ito ay tumutukoy sa mga pagsubok na kinakaharap ng mga guro sa kanilang araw-araw na pakikisalamuha sa mag-aaral. Sa pananaliksik na ito ay nakapokus sa iba't ibang imahe ng kanilang karanasan sa pag-tuturo ng asignaturang Filipino sa mga kursong teknikal.

1.3. Rebyu ng mga Mahahalagang Literatura—

1.3.1. Mga Tema sa Danas ng mga Guro sa Pagtuturo ng Filipino sa Teknikal na Kurso—Ang pagtuturo ay nangangailangan ng matatag na kalooban at malalim na kaalaman (Guarino, Santibañez, Daley, 2006). Habang may mga

ninai na galugarin ng mga mananaliksik ang mga karanasan ng mga guro sa pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga kursong teknikal. Kung papaano nila hinarap ang bawat hamong nakasalamuha sa araw-araw na pagpapadaloy ng kaalaman. Ito rin ay magiging daan upang mapagyaman ang mga kasanayan na mula sa kanilang napagdaanan.

1.2. Mga Katanungan sa Pananaliksik—Ang pananaliksik na ito ay naglalayong matukoy ang mga karanasan at pagtatagumpay ng mga guro sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. Minimithi sa pag-aaral na ito na mabigyang kasagutan ang sumusunod na tanong:

guro na positibo at dedikado, ang iba ay nahihi-rapang makasabay sa mga bagong hamon (Hargreaves, 2005). Pagdating sa bagong kurikulum ng DepEd, may mga pangamba tungkol sa ka-handaan ng mga guro (San Juan, 2013; Acosta Acosta, 2016). Ayon sa Pulse Asia, apat na taon pagkatapos ng implementasyon ng bagong kurikulum, marami pa ring hindi nasisiyahan sa resulta dahil sa kakulangan ng pasilidad at mga guro (Ismael, 2020).

1.3.2. Kakulangan ng mga Kagamitang Pampagtuturo—Napansin nina Discaya, Re-joice, Marbella, at Felisa (2021) na may kaku-langan sa mga kagamitang pampagtuturo sa Filipino sa Piling Larang, lalo na sa teknikal na sulatin. Kakulangan ng teknikal na dik-siyunaryo ay isa sa mga pangunahing suliranin. Ayon kay Lenon (2015), ang teksbuk ay pan-gunahing kagamitan ng mga guro at mas ma-pagkakatiwalaan dahil sa masusing proseso ng pagkakalathala. Sumang-ayon dito si Pearson (2008), na nagsabing mahalaga ang mga sang-

gunian sa lipunan.

1.3.3. *Tuwirang Pagsasalin at Pagpapaliwanag sa mga Konsepto*—Sa Benguet State University, napag-alamang ang paggamit ng Filipino ay nagiging epektibong paraan ng pagpapaliwanag ng mga komplikadong konsepto (Dominguez, 2022). Ayon kay Demeterio (2013), handa na ang wikang Filipino upang talakayin ang iba't ibang paksa sa siyensya, na nagbibigay daan para sa mas malawak na pag-unawa.

1.3.4. *Mga Pagsubok sa Nilalaman ng Kagamitang Pampagtuturo*—Nalaman ni Dayag (2022) na maraming hindi angkop na nilalaman sa mga aklat na ipinamamahagi ng DepEd, lalo na sa mga kursong teknikal. Kadalasan, ang mga ito ay walang sapat na gabay para sa pagtatasa ng natutunan ng mga mag-aaral (Dominguez, 2022).

1.3.5. *Kahinaan ng mga Mag-aaral sa Pagbasa*—Natuklasan nina Discaya et al. (2021) na maraming mag-aaral ang nahihirapan sa teknikal na talasalitaan ng kanilang strand. Dahil dito, iminungkahi ang pagbuo ng kagamitang pampagtuturo na makatutulong sa kanilang kasanayan sa pagbasa at pagsusulat (Quintino Abagon, 2018).

1.3.6. *Mga Tema sa Tagumpay ng mga Guro sa Pagtuturo ng Filipino sa Teknikal na Kurso*—Ayon kay Belvez (2000), ang pagtuturo ay isang agham na nangangailangan ng masistematikong pamamaraan. Sumasang-ayon dito sina Peña (2003) at Adedeji Olaniyan (2011), na nagsabing ang mga pagsasanay at palihan ay nagpapataas ng kakayahan ng mga guro, na nagdudulot ng mas mahusay na pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. Sinaliksik nina Weldon (2016) at Hobbs (2012) na ang pagtuturo ng mga asignaturang labas sa espesyalisasyon ay isang karaniwang isyu, kaya't mahalaga ang pagsasanay at propesyonal na pag-unlad.

1.3.7. *Pagpapalawak ng LAC Sessions*—Ayon kay Binauhan (2019), ang Learning Ac-

tion Cell (LAC) ay mahalaga para sa propesyonal na paglago ng mga gurong nagtuturo ng Filipino. Ang pag-aaral nina Gumban at Pelones (2021) ay nagpapatunay na ang pakikilahok sa SLAC ay nagpapabuti sa kanilang pagganap at pagkatuto. Sinuri rin ni Vega (2020) ang mga isyu sa pagpapatupad ng LAC sa iba't ibang paaralan.

1.4. *Lenteng Teoretikal*—Ang teoryang pinanghahawakan ng pag-aaral na ito ay tanyag na Dewey's Theory of Experience na nagsasabing ang tunay na karanasan ay kung ano ang ating ginagawa. Ang koneksyon sa pagitan ng edukasyon at ng karanasan ng guro sa pagtuturo ng Filipino sa kursong teknikal ay pinatutunayan sa teoryang ito. Binigyan diin sa nasabing teorya na ang edukasyon ay isang walang katapusang proseso na daloy ng karanasan. Ayon kay John Dewey, ang teoryang reflective inquiry o mapanuring pagsisiyasat, ay nagsasabi na ang isang guro ay gumagawa ng mga kasanayan sa pagtuturo mula sa kaniyang mga natutuhan at sariling mga karanasan. Inisip ng guro ang mga pamamaraang maaaring makatulong upang magawa niyang maging sistematisiko at epektibo ang pagtuturo. Layunin ng teoryang ito na mapabuti ang kalidad ng pagtuturo (Korthagen, 2017) Ang pag-aaral na ito ay nababatay rin sa dalawang dagdag na teorya. Una, ang teoryang Constructivist Grounded Theory ni Charmaz (1939) na isang pamamaraan ng pananaliksik na nakatuon sa pagbuo ng mga teorya sa pamamagitan ng inductive analysis sa nakalap na datos mula sa mga kalahok. Ang mananaliksik sa pamamaraang ito ay naglalayong maintindihan ang epekto ng karanasan at makabuo ng mga teorya mula sa karanasan ng mga kalahok. Pangalawa, constructivism Jean Piaget (1980), na ang guro ang may malaking responsibilidad sa pagkatuto ng mga mag-aaral sapagkat siya ang aakay sa landas ng pagkatuto ng mga ito.

Fig. 1. Konseptuwal na Balangkas ng Pag-aaral

Ang konseptuwal na balangkas ay ipinakita mga danas, pagtatagumpay, at ang mga mga kabatiran ukol sa pamamahalang edukasyon ang mga danas, pagtatagumpay, at ang mga kabatiran ukol sa pamamahalang edukasyon ang maaaring mabuo mula sa salaysay ng mga guro. Ang tatlong bilohaba na magkadikit ay nagpapakita ng ugnayan sa nasabing paksa. Ang tatlong bilohaba ay may

2. Pamamaraan ng Pananaliksik

Sa kanatang ito ay tumatalakay sa mga paraan at disenyo na ginamit sa pag-aaral ng mananaliksik. Ang mga bahagi ay ang sumusunod: pilosopikal na palagay, kuwalitatibong palagay, disenyo ng pananaliksik, mga kalahok ng pananaliksik, etikal na konsiderasyon ng pag-aaral, tungkulin ng mananaliksik, paglikom ng mga datos, pagsusuri ng mga datos, at pagtitiwala sa kawastuhan ng pag-aaral. Ang pagsasaalang-alang sa mga paniniwalang moral ay binigyang diin upang maprotektahan ang kapakanan ng mga gurong kalahok at nang sa ganun ay maipadama ang respeto sa kanila bilang mga kalahok sa isinagawang pananaliksik.

2.1. Pilosopikal na Palagay—Sa aking napangatuwiranang ang mga kaalamang nalikom. Sa aking pag-aaral ay isinagawa ito sa pamamagitan ng paglapit ko sa mga kalahok sa layuning makuha ang kinakailangang impormasyon. Ang anxiolohiya ay papel ng kahalagahan sa pananaliksik. Sa pananaliksik na ito ay gumawa ako ng kahalagahan sa pag-aaral at pag-uulat ng mga ito. Tiniyak ko rin bilang mananaliksik na ang paglalahad ng impormasyon ay may katarungan at ito ay mapakinabangan ng mga kalahok. Ang retorika ay ginagamit ng mananaliksik upang maayos at maipahayag nang tama ang saloobin patungo sa kaniyang tagapakinig na siyang nakatakdang tumanggap ng mensaheng ipinabatid. Upang maipakita ko ang husay sa pakikipagtalastasan ng aking mga kalahok, ay isinaalang-alang ko ang retorikal na paggamit ng wika. Binigyang diin ko ang

payak na paggamit ng mga salita upang lubos na maunawaan ng aking mga kalahok ang daloy ng aking pag-aaral.

2.2. *Kuwalitibong Palagay*—Ang pag-aaral na ito ay isang kuwalitibong pananaliksik na penomenolohikal kaya ipinalalagay ko na: Una, ang pagtugon ng mga kalahok sa bawat tanong ay may katapatan at karangalan na pamamaraan. Pangalawa, sa mga kalahok na nakararanas ng katulad na phenomena sa pagtuturo ay ginamitan ng inklusyon na krayterya na angkop sa kanila. Pangatlo, walang halong personal na motibo ang pag-aaral na ito at ang nasabing mga kalahok ay bukal sa kalooban na makilahok sa pag-aaral.

2.3. *Disenyo ng Pananaliksik*—Ang disenyo sa pag-aaral na ito ay kuwalitatibo. Nakabatay sa paglalarawan ng mga obserbasyon ang isang kuwalitibong pananaliksik. Ayon kay Creswell (2017), ang paraang kuwalitatibo ay naglalarawan ng estruktura ng mga karanasan habang inihahandog nila ang kanilang sariling kamalayan. Hindi ito nakabatay lamang sa teorya, kundi ay sa mga karanasan ng mga indibidwal tungkol sa konsepto at penomenolohiya. Layunin ng kuwalitibong pananaliksik ang maintindihan ang mga makabuluhang karanasan sa mundo (Merriam, 2009). Dahil nga ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga estruktura ng karanasan ang penomenolohiya, kaya naman ayon kay Smith (2018), sa madaling salita, ito ay nakapokus sa pag-aaral ng phenomena, pagpapakita ng mga bagay tulad ng mga karanasan o sa mga nararanasan sa mga bagay-bagay. Kalakip sa disenyo ay ang paggawa ng talatanungan o interview guide na ang nilalaman ay mga tanong na may koneksyon sa danas ng mga guro sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. Sa nasabing pinalalim na panayam ay ginamit ang mga katanungang laman ng talatanungan upang maging gabay. Magkakatulad ang mga inihanda na tanong ng mananaliksik. Ang pagkakapare-pareho ng mga tanong ay naglalayong maging tiyak, di nagbabago at

tunay ang tugon ng bawat kalahok sa pinalalim na panayam hanggang sa pangkatang talakayan (Creswell et al., 2017). Naging batayan ang disenyong ito ng pananaliksik sa kadahilanang makakuha ng mas malalim na pag-unawa sa karanasan ng mga gurong nagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal.

2.4. *Mga Kalahok ng Pananaliksik*—Ang mga kalahok sa pag-aaral na ito ay mga gurong nagtuturo ng asignaturang Filipino sa senior high school sa TVL na track sa paaralan ng Lupon Vocational High School, Tagboa Agricultural Vocational High School sa bayan ng bayan ng Lupon Davao Oriental, at sa paaralang Sigaboy Agricultural Vocational High School ng Governor Generoso. Ang mga kalahok na guro ay nagtuturo ng asignaturang Filipino sa TVL track ng senior high school. Hindi batayan ang kanilang kursong natapos o major sa kolehiyo, kailangan lamang na sila ay nagtuturo ng Filipino sa TVL track ng senior high school. Tatlong guro mula sa Sigaboy Agricultural Vocational High School, apat mula sa Lupon Vocational High School, at isang guro naman sa Tagboa Agricultural Vocational

High School. Ang lumahok sa pag-aaral na ito ay hindi sapilitan ang pakikilahok, ang kanilang pagtugon ay bukal ito sa kanilang kalooban. Ginamit ang purposive sampling na paraan sa pagpili ng mga kalahok. Ito ay madalas na ginagamit sa mga kuwalitibong pag-aaral na kung saan ginagawa ng mananaliksik ang umayon sa kaniyang paghuhusga sa pagpili ng magiging kalahok sa pag-aaral. Ang purposive sampling ay isang non-probability sampling na pamamaraan. Nangyayari ito kapag ang mga elementong napili para sa sample ay pinili ayon sa paghatol ng mananaliksik batay na rin sa mga tiyak na kategorya at katangian. Ang mga mananaliksik ay madalas na naniniwala na maaari silang makakuha ng isang kinatawan sa pamamagitan ng paggamit ng isang mahusay na paghuhusga ayon kay Patton (2015).

2.5. *Etikal na Konsiderasyon ng Pag-aaral*—Ang aking pangunahing pakay sa pag-aaral na ito ay malaman, maintindihan at mapahalagahan ang mga karanasang dinanas ng mga gurong kalahok at matukoy ang mga suliraning kinakaharap nila sa pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga kursong teknikal. Upang hindi mawala ang tiwalang kanilang ipinagkaloob sa akin ay marapat kong inuna at isinaalang-alang ang kanilang kapakanan at seguridad. Ang mga pamantayang etikal sa pag-aaral na ito ay ang sumusunod: katarungan, respeto sa mga tao at beneficence.

Ako ay sumasang-ayon sa tinuran ni Graciano (2010) na dapat isaalang-alang ng isang tagapagsiyasat ang paniniwalang moral at etikal. Isinaisip ko ang lahat ng bagay na hindi makasisira sa dignidad ng aking mga kalahok kaugnay ng kanilang propesyon bilang guro. Bilang isang mananaliksik, inalam ko ang mga bagay na hindi dapat gawin at inuunawa ko ang pangkalahatang mangyari sa mga kalahok na kung saan ay pabor ito sa kanila. Ang paggalang sa mga tao ay nagsasaad na ang mga kalahok ng pananaliksik ay dapat na tratuhin bilang nagsasariling kalahok. Ibig sabihin, sila ay malaya, may kakayahang pangalagaan ang sarili, mabigyan ng sapat na impormasyon at may kakayahang gumawa ng pasya. Ang prinsipyong ito ang siyang naging batayan sa informed consent (Creswell, 2007). Upang pormal na maitala ang bawat layunin ng pag-aaral, ang mananaliksik ay gumawa ng liham pahintulot (informed consent) para sa mga napiling guro na magiging kalahok. Ang nasabing liham ay naglalaman ng mga pagpapaliwanag at impormasyon sa buong proseso ng aking pag-aaral. Nakapaloob din sa liham ang mga posibleng panganib at desisyon para sa kanilang sarili kung sila ay lalahok o hindi. Ang karapatan ng bawat kalahok na tumigil sa nasabing pag-aaral, ang pagiging kumpidensyal ng kanilang pahayag, ang pokus ng pag-aaral at mga gawaing isinagawa, at ang pirma o lagda ng

mga gurong kalahok at mananaliksik ay kasali sa isasagawang pahintulot. Tiniyak ko rin na ang bawat kalahok na guro ay hindi napipilitang sumali.

Ang pangalawang prinsipyo ay ang beneficence na tumutukoy sa pagpapahalaga sa mga kalahok, masigurado ang kanilang buong katauhan, limitahan ang posibleng benepisyo ng pag-aaral at limitahan ang posibleng kapahamakan sa pagitan ng mananaliksik at ng kalahok. Sinunod ko ang pangalawang prinsipyong nabanggit na siyang daan upang maiwasan ang panganib at maging pantay ang lahat. Ang matulungan ang mga kalahok na guro patungkol sa kanilang mga karanasan sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal ay siyang pangunahing benepisyo ng pag-aaral na ito. Isang tulong at solusyon ang maibibigay ng pananaliksik na ito ukol sa kanilang mga hinaing sa pag-aaral na ito at sa mga karanasang maaaring makuha mula sa partisipasyon o sa pagkakataong makagawa ng mabuti sa komunidad o makatanggap ng pagpapahalaga sa iba (Creswell, 2007). Sa pananaliksik na ito, isang mahalagang tungkulin ang ginagampanan ng mga kalahok, dahil ang kanilang karanasan sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal ay higit na makapagpapaunlad ng mga kasanayan at pagiging epektibo sa pagtuturo. Ginamit ko ang palayaw o ibang katawagan, lalong-lalo na sa pinalalim na panayam upang magkaroon ng kumpidensyalidad ang kanilang mga tugon at ang kanilang sariling pagkakakilanlan. Tiniyak din na ang resulta ng pag-aaral na ito ay magiging positibo at magbibigay benepisyo sa mga kalahok ng pag-aaral. Ang paghuling prinsipyo ay katarungan. Ito ay tumutukoy sa pagpapaalam ko sa mga kalahok sa kung ano ang kinalabasan ng pag-aaral

upang sila rin ay maging bahagi at magkaroon ng kaalaman mula sa mga nakalap na mga datos na may kaugnayan sa kanilang sariling pananaw. Pantay-pantay ang pagpili at pag-uuri ng mga kalahok sa kabila ng kanilang lahi,

kasarian, edad, etnisidad at iba. Ang pagkakaroon ng posibleng kapahamakan at benepisyo sa pag-aaral at ang mga kalahok ay nararapat na isali sa mga dahilan na may kinalaman sa mga katanungan ng pag-aaral at mga palagay (Cruz, 2017). Batay sa iminungkahi, tiniyak kong ang mga kalahok ng pag-aaral na ito ay pinili nang maayos. Ang karapatan ng mga kalahok ay malaya mula sa hindi kanais-nais na paglalathala at pagsisiwalat. Hanggang sa dulo ng pag-aaral na ito, ang lahat ng nakalap na datos ay nanatiling pribado at kumpidensyal. Ito ay nangangailangan ng makatuwirang alokasyon dala ng panganib at mga benepisyo bilang resulta ng pananaliksik. Ito ay mahalaga upang makilala ang malaking ambag ng mga kalahok na guro bilang pangunahing pinagkukunan ng mga impormasyon ukol sa pag-aaral at maging batayan sa susunod na mananaliksik.

2.6. Tungkulin ng Mananaliksik—Ang pagkuha ng mga datos sa mga mapagkakatiwalaang kalahok ay isang mahalagang tungkulin ng mananaliksik sa isang kuwalitatibong pag-aaral. Ito ay mahalagang maisaalang-alang upang mapagtagumpayan ang pagsisiyasat sa kahit anong aspekto ng suliraning panlipunan (Tracy, 2019). Ayon sa prinsipyong tinuran ni Cresswell (2013), ang isang kuwalitatibong pag-

aaral ay nangangailangan ng isang mananaliksik na may kahandaan sa isang malawak na panahon para sa paghahanap ng datos, pag-aanalisa at pagsulat ng mahahabang sulatin. Bilang isang mananaliksik, pangunahing tungkulin ko ang pagsunod sa mga prinsipyong inilathala ni Cresswell (2013). Ang iilan sa mga mungkahing ibinigay ng mga dalubhasa batay sa teoryang nakalap ay aking sinunod. Upang magkaroon ng isang magandang pundasyon ay ginamit ko ang mga pamamaraang ito. Tumayo ako bilang isang tagapanayam, tagapag-transcribe, tagapagsalin, tagapag-analisa at tagapag-encode ng datos at lalong-lalo na ang tagaingat sa lahat ng impor-

masyon/datos na nakalap mula sa kalahok ng pag-aaral. Bilang isang mananaliksik, tungkulin kong protektahan ang pagiging kumpidensyal ng bawat datos, pangalagaan ang bawat tugon ng kalahok, at maitala nang angkop ang bawat tugon batay sa inilathad na mga tanong. Ang wastong pagtala ay nagpapatunay ng kabisaan ng pag-aaral. Hindi ako nagdadagdag o nagbabawas ng mga impormasyong nagmula sa mga kalahok mula sa pakikipanayam. Bilang tagapagtala maingat kong itinala ang kanilang mga kasagutan, sinigurado ko itong wasto at tama ang lahat. Bilang tagapagsalin, isasalin ko sa wikang Filipino ang mga kasagutan ng aking mga kalahok nang angkop at ibibigay sa nakatalagang dalubhasa sa pag-aaral ng kuwalitatibong pananaliksik para sa pag-analisa ng mga nakalap na datos.

Bilang tagasuri, ako ay humingi ng alalay mula sa aking tagapayo upang maiayos ang mga tema batay sa mga tugon na ibinigay ng kalahok. Pagkatapos kong masuri ang mga nakalap na datos ay lumikha ako ng angkop na tema mula sa mga resulta. Bilang isang mananaliksik, pangunahing papel ko sa pag-aaral na ito ay makuha ang tiwala ng bawat kalahok sa akin sa buong proseso ng pag-aaral. Ang pagkakaroon ng tiwala ng mga kalahok sa mananaliksik ay isang napakaimportanteng bagay na dapat taglay sa isang kuwalitatibong pag-aaral dahil ito ang magsisilbing daan upang makuha ang tunay na mga sagot mula sa mga ito. Sa pagsasabuhay ko ng mga tungkulin bilang isang mananaliksik ay magiging makatotohanan ang lahat ng nilalaman ng proseso ng aking pag-aaral na isinagawa. Lahat ng impormasyong makalap ay balido at totoo dahil dito ay mahahanapan ng solusyon ang problemang dapat na malutas.

2.7. Paglikom ng mga Datos—Ang mga nakalap na mga datos ay naganap sa natural na pamamaraan na maaaring gawin sa obserbasyon, pakikipanayam, sa mga tala o sa awdyobiswal na kagamitan (Cresswell at Cresswell, 2017). Ayon kay Patton (2015), ang mga kala-

hok ng kuwalitatibong pananaliksik ay dapat alam ang kanilang partisipasyon sa pangkalahatang talakayan at siya ay nagbigay ng mga hakbang kung papaano ito isasagawa. Unang-una, ang pagkuha ng pahintulot mula sa mga kinauukulan na maaaring kasangkot sa pag-aaral. Ito ay bahagi ng etikal na proseso at dapat kong isalang-alang at sundin bilang mananaliksik. Paghingi ng Pahintulot sa Dekano ng Paaralang Gwadrado. Ako ay humingi ng pahintulot noong ikalimang araw sa buwan ng Nobyembre taong 2022. Matapos matanggap ng mananaliksik ang pahintulot ay kanyang inihanay ang mga dapat na gawin sa paglikom ng datos sa pag-aaral. Ito ay makikita sa seksiyon ng mga apendiks sa susunod na pahina ang mga listahan/talatakdaan ng mga gawain sa pag-aaral. Paghingi ng Pahintulot ng Pagsasagawa ng Pag-aaral. Humingi rin ako ng pahintulot sa Tagapamanihalang Pansangay sa Dibisyon ng Davao Oriental, na si Dr. Reynaldo B. Melorida, CESO V, upang magsagawa ng pag-aaral sa mga piling guro sa Sigaboy Agricultural Vocational High School ng Governor Generoso, Lupon Vocational High School at Tagboa Agricultural Vocational High School sa Lupon Davao Oriental. Matapos na matanggap ang positibong tugon, ang mananaliksik ay nakipag-ugnayan sa mga punongguro ng mga paaralan. Upang maging maayos ang daloy ng gawain, ay isinaayos ang pagkolekta ng mga datos. Matatagpuan sa seksiyon ng apendiks ang sipi ng pinagtibay na liham-paghingi ng pahintulot. Pangalawa, ay ang pagpili ng mga kalahok sa pananaliksik. Ibinatay sa pag-aaral ang pagpili ng kalahok. Kinakailangang sila ay nagtuturo ng

asignaturang Filipino Senior High School sa mga paaralang may kursong teknikal. Pagkatapos nito, ako ay nagbigay ng pormal na liham-pahintulot sa kanila bilang personal na pakikipag-ugnayan na sila ay bahagi ng pag-aaral. Ako rin ay nagbigay ng liham sa punongguro ng mga gurong kalahok sa pananaliksik.

Ang mga kalahok ay malayang nagdesisyon kung nais nilang maging bahagi ng pag-aaral. Sa hakbang na ito ay kalakip na rin ang oryentasyon bilang pagtalaga ng takdang oras at lugar kung saan isasagawa ang panayam. Pangatlo, ginamit ko ang mga gabay sa pakikipanayam, nagsagawa rin ako ng pinalalim na panayam sa bawat kalahok. Lahat ng ito ay isinagawa sa magkakaibang araw at lugar, maging sa online man o harapan na pamamaraan. Pang-apat, sa yugtong ito ay ipinabatid ko sa mga kalahok na ang magiging panayam ay itatala at kailangang i-transcribe. Ako ay gumamit ng mga katawagan o alyas upang maging pribado ang kanilang pagkakakilanlan. Ang kabuoan ng mga nakuhang impormasyon ay ginamit lamang para sa pananaliksik. Pagkatapos naisakutaparan ang pinalalim na panayam at nakuha ang mga datos mula sa kasagutan ng mga gurong kalahok ay isinalin ko naman ang kanilang mga kasagutan sa paraang verbatim. Ako ay humingi ng tulong mula sa aking tagapayo maging sa mga eksperto upang maiwasto ang

na nabubuong tema sa pag-aaral. Sa puntong ito ay nagkaroon na ng kalinawan sa mga temang napapaloob sa aking pag-aaral. Mas naging madali ang paghahanap ng mga pansupportang detalye dahil ang lumilitaw na ang temang dapat na bigyang diin sa paghahanap ng kaugnay na mga literatura. Panghuli, ako ay palaging sensitibo sa bawat hamon ng pagsunod sa sistematikong paraan para sa isang mabuting simulain upang magkaroon ng mabisang pag-aaral. Isinaalang-alang ko palagi ang mga etikal na simulain sa pagsasagawa ko ng pag-aaral. Napasailalim pa rin sa panahon ng Corona Virus (COVID-19) ang paglikom ng mga datos sa pag-aaral na ito. Ang bawat hakbang na ginawagaya ng In Depth Interwiew (IDI) ay sumunod sa protocol, gaya ng social distancing, pagsuot ng facemask na mandato ng Inter-Agency Task Force (IATF) nang sa ganun ay naiwasan ang paghawa ng sakit na COVID-19. Para sa ilang kalahok, ginamit ang video call gamit ang

iba't ibang online platform gaya na lamang ng google meet, zoom, viber at messenger upang makalap ang mga datos o tugon ng mga kalahok. Ang pakikipanayam sa lahat ng kalahok ay isinagawa sa araw ng sabado at linggo tuwing ala-1 hanggang alas- 3 ng hapon, sa buwan ng Nobyembre taong 2022 hanggang sa Enero 2023.

2.8. Pagsusuri ng mga Datos—Ang paglilipat/transkripsyon ng mga tugon ay mahalagang proseso sa pagsusuri sa mga nakalap na datos. Ang bawat tugon ng kalahok ay ginagamitan ng awdyo at ang mga ito ay irekord. Pagkatapos na makuha ang

mga datos sa pakikipanayam, ay isinulat ang mga ito upang suriin (Ladapat at Lindsay, 1998). Tinuran naman ni Saldaña (2009), na ang isang kuwalitatibong pag-aanalisa ay may kalakip na malawak na proseso na nakabatay sa pilosopikal na interpretasyon. Ito ay kakaiba kung ihambing sa isang kuwantitatibong pag-aaral sapagkat ito ay gumagamit ng mga pangungusap at talata sa pagsasagawa ng pagsusuri ng mga datos. Akting tinahak ang pag-aaral ni Saldaña (2009), na ayon sa mga hakbang ng pagsusuri ng penominolohikal na pag-aaral. Sa layuning matugunan nang maayos at malawak ang pagsusuri ng mga datos. Ang mga nabanggit sa sumusunod ay ang mga nasabing hakbang: transkripsyon, pagbuo ng mga kahulugan, kategorya at pagklaster ng mga tema, tematikong pagsusuri, depenisyon ng mga tema, pagkakaltas ng resulta at balidasyon ng mga Resulta. Batay naman kina Clarke at Barun (2013), ang tematikong pagsusuri ay nag-aalok ng malawak na theoretical flexibility at maaaring magamit bilang isang analitikong pamamaraan. Isang panimulang punto ng pag-aaral, ito ay mahalaga para sa isang mahigpit na pagsusuri ng husay para sa ilang mga dahilan. Ayon kina Miles at Huberman (1994), ang teoritikal na kakayahang umangkop ay nagpapahintulot sa mga mananaliksik sa isang hanay ng mga disiplina upang makisali sa mga teorya at pananaw sa pagdidisiplina sa pagsasagawa ng

isang malayuning pagsusuri, na posibleng makabuo ng isang makabuluhan at may kaugnayan sa pagsusuri para sa isang partikular na

larangan. Mula sa mga natuklasan na datos, ay maaaring magresulta ito ng isang theory-driven o data driven na hanay. Ito ay maaaring umakit sa isa pang hanay ng mga kataunungan sa pananaliksik. Ito rin ay nakikipagugnayan sa nga analytic na kasanayan na katulad sa ibang diskarte sa husay ng pagsusuri. Karaniwang pinagbukod-bukod at sinusuri nang mabuti ang mga hanay ng datos upang matukoy ang pagkakaugnay/pagkakatulad ng mga parirala o relasyon. Ito ay isa sa mga kasanayang inilalarawan sa isang kuwalitatibong pagsusuri. Ang nabanggit na tematikong pagsusuri sa iba't ibang uri ng datos ay maaari din itong gamitin.

2.9. Paghahanda at Pag-aayos ng Datos para sa Pagtatasa—Sa panahon ng pangongolekta ng datos, napapalooban ito ng haba ng oras ng panayam, pahina ng mga tala sa pagmamasid, at maraming bilang ng mga dokumento. Ang dami ng datos na nakolekta ay kadalasang nakakondisyon sa haba ng yugto ng gawain. Ang pagsasaayos ng mga datos para sa isasagawang tematikong pagsusuri ang siyang unang hakbang na gagawin. Sa pagsasakatu-paran nito, kalakip dito ang pagtitipon ng lahat ng awdyo-biswal na kagamitan na kailangang nakaimbak sa iisang lokasyon/lalagyan, pagpapalit ng mga tala sa pagmamasid na ginagamitan ng elektronik na pormat, at ang mga nasa anyong papel na dokumento na tapos nang na-scan. Sa bahaging ito ay marapat na magkaroon na ng sistema sa klasipikasyon ng bawat dokumento. Hindi gaanong mahirap ang bahaging ito ngunit ito ay mahalaga pa rin dahil nagsisimula na ang mga iskolar na bumuo

ng datos kung saan kukumpletuhin ng mananaliksik ang kaniyang tematikong pagsusuri. Transkripsyon. Sa isang kuwalitatibong pag-aaral, awdyo-biswal na kagamitan ang madalas na kinokolekta. Bilang paghahanda para sa karagdagang pagsusuri, ang mananaliksik ay

naglaan ng sapat na panahon sa pag-uuri ng datos. Para sa tematikong pagsusuri, ang mga verbatim na transkripsyon na minimithing makuha ang bawat salitang binigkas ng kalahok ay nagsilbing tumpak na tala at tugon ng panayam. Pagkilala ng Datos. Sa bahaging ito, itinatala ng mananaliksik ang bawat tugong ibinigay ng mga kalahok mula sa aktuwal na karanasan ng mga guro na siyang bahagi ng pag-aaral. Pinakinggang muli ng mananaliksik ang awdyo- biswal na kagamitan bago ito maitala. Maaari ding itala ang mga tugon sa mga tala, pagmamasid, o mula sa ilarawan sa mga dokumento. Ang yugtong ito ay madalas na nakapagbibigay ng hinuha sa mananaliksik para sa isang mas detalyadong pananaliksik. Kinakailangang detalyado ang pagsasalaysay sa mga tugon ng mga gurong kalahok. Dahil dito, nagiging pamilyar ang mananaliksik sa mga limitasyon sa mga nakalap na datos. Para sa mga susunod na mananaliksik, ito ay magsisilbing gabay, inspirasyon at karagdagang kaalaman para sa kanila. Pagtatala ng Datos. Sa pagsasagawa ng pagsusuri sa mga nakalap na datos, ay posibleng makatutulong ito upang makabuo ng personal na interpretasyon o hinuha sa mga tugon ng mga gurong kalahok sa aking pag-aaral.

Pagko-code ng Datos. Ito ay isang mapaglarawang salita o parirala, kadalasang maikli lamang ito. Ito ay nagbibigay ng kahulugan sa analitikong interes ng mananaliksik. Paglipat

ng Code Patungo sa mga Kategoriya at mga Kategoriya Patungo sa mga Tema. Ang pagsusuri ay nasasangkot ng pasaklaw na pakikipag-ugnayan sa datos, kung saan ang mananaliksik ay lumipat mula sa ilang mga kaso sa mas malawak na interpretasyon. Ang prosesong ito ay nagsasangkot ng aplikasyon ng code, pagbuo ng mga kategoriya, at sa huli ang paggawa ng tema. Paglinaw sa Kategoriya ng mga Tema at sa Proseso ng Pagsusuri. Isang mahalagang pagsaalang-alang ang isinagawa ng tematikong pagsusuri sa paglalalahad ng impormasyon tungkol sa analitikong prosesong isang lantad at natitiyak na paraan. May isang hanay na paraan ang mananaliksik na maaring ipagpatuloy ito at mayroon itong tatlong posibilidad: Una, sa isang analitikong prosesong paglikha ng isang bagay ay tinuturing na mahalagang paraan na maaaring maibabahagi ang prosesong transkripsyon mula sa mga code patungo sa kategoriya sa mga tema. Pangalawa, sa bahagi ng mananaliksik, iminumungkahhi na kailangang magkaroon ng isang detalyadong pamamaraan na malinaw na nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng pinagmulan ng datos, code, kategoriya at mga tema. Ito ay sumusuporta upang magkaroon ng kalinawan sa mga datos. Panghuli, ay ang pag-uulat gamit ang kalimitang code. Ang prosesong ito ay lubos na matutulongan ang paggamit ng datos mula sa kuwalitatibong pagsusuri.

3. Resulta at Talakayan

Ang mga tugon sa inihandang katanungan at ang mga paliwanag sa mga tugon ay nakapaloob sa kabanatang ito. Sa bahaging ito ng pag-aaral ay matatagpuan ang mga aktuwal na karanasan ng mga gurong nagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. Gamit ang teoryang Constructivist Grounded Theory ni Charmaz (1939) masasabing nakatuon sa pagbuo ng mga teorya sa pamamagitan ng inductive analysis sa mga nakalap na datos mula sa mga kalahok. Gamit ang mga pahayag ng mga gurong nagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal, ay nakalikha ng iba't ibat teorya na siyang binigyang pokus sa pag-aaral na ito. Ang resulta ay nagmula sa mga opinyon at pananaw ng mga gurong kalahok na nagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal sa antas sekundarya. Ang mga kaugnay na pag-aaral ay inilatag upang maunawaan ang mga inihang mga tugon.

Fig. 2. Analitikal na Balangkas ng Pag-aaral

3.1. *Mga Danas ng mga Guro sa Pagtuturo ng Filipino sa mga Kursong Teknikal*—Sa pagsusuri ng mga tugon ng mga gurong kalahok hinggil sa pangunahing tanong na: Ano – ano ang danas ng guro sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal? Ang mga kalahok ay nagpahayag ng kanilang karanasan sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal.

3.1.1. *Kakulangan ng mga Kagamitang Pampagtuturo*—Sa aking pagsusuri sa mga nag-ing tugon ng mga kalahok sa pag-aaral ukol sa kanilang karanasan sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal ay lumitaw ang temang: kakulangan ng mga kagamitang pampagtuturo.

Mahihinuha natin sa mga salaysay ng guro, na may kahirapan sa pagpapadaloy ng kaalaman. Mahihinuha hindi sapat ang mga kagamitang panturo na ibinigay mula sa Kagawaran ng Edukasyon. Sa pahayag na ito ay naipakikita lamang na ang mga guro ay nagtataglay ng ugaling mapamaraan. Kahit sa likod ng mga kakulangan ng kagamitan ay pilit pa ring itinatawid ang pagbabahagi ng kaalaman.

Ang pahayag na ito ay lantarang nagsasaad na ang mga kagamitang ibinigay sa kaguruan ay hindi sapat na instrumento na pagkukunan ng mga estratehiya at nilalaman ng mga paksa. Dahil sa mabilisang pag-usbong ng internet sa modernong panahon ngayon ay nagiging kagaapay na ito upang bigyang alalay ang lahat ng kakulangang nakikita at nararanasan ng mga tagapagturo sa materyal na ginagamit na mula sa pamahalaan.

Malinaw na nangangailangan ng ibayong tulong sa kung anong klaseng pagdulog ang gagamitin. Kung malinaw para sa guro ang mga estratehiyang iminungkahi sa nilalaman ng mga kagamitan ay maaaring hindi na magtanong/magpaalalay sa mga kasamahan. Sa kaniyang tinuran ay maaari naman niyang isabuhay kung ano ang mga nakasaad na pamamaraang puwedeng gamitin batay sa aklat at sa ibang sangguniang ibinigay. Ngunit dahil nga napagtanto niyang ito ay dehado para sa kaniya

at sa bahagi ng mga mag-aaral kaya mas pinili niyang humingi ng tulong sa mga kasamahan. Sinasabing ito nga ang madalas na nakitang pagsubok sa pagtuturo.

Inaasahang ang mga kagamitang pampagtuturo sa asignaturang Filipino ng mga kursong teknikal ay magdudulot ng aspetong magpagaang ang kahirapan mayroon ang nilalaman. Katulad din sa isinaad mula sa mga tala nina Discaya et.al (2021), sa pagtuturo ng asignatura, napuna ng mananaliksik na may kakulangan ang mga kagamitang pampagtuturo sa asignaturang Filipino sa Piling Larang na naaayon sa strand na tinuturuan. Ang kawalan ng mga halimbawang teknikal na sulatin na ayon sa kaniyang espesyalisasyon ay malaking salik sa ginagawang pagsulat ng mga mag-aaral. Mag-ing ang kawalan ng diksiyunaryo o talasalitaan ng mga salitang teknikal ng kanilang espesyalisasyon na nasa wikang Filipino ay isa rin sa suliranin sa pagsulat ng mga sulating teknikal bokasyunal. Ito ang mga salik na nagdudulot upang magkaroon ng kahirapan/balakid sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. Sa kagamitan ng mag-aaral na mula sa kagawaran ng edukasyon para sa asignaturang Filipino sa Piling Larang (Teknikal Bokasyonal), nakikita na ang espesyalisasyon lamang na cookery at garments ang may mga halimbawa, ito ang rehistro sa pagluluto at ang pagsusuri sa rehistro ng mananahi. Ang ibang espesyalisasyon ay walang nabanggit. Ang ganitong suliranin ay kung minsan ang nagtutulak sa mag-aaral na pumili ng ibang paksa sa pagsulat sa halip na sa kaniyang espesyalisasyon. Kaya't naisasantabi ang layunin ng asignaturang maihanda ang mga mag-aaral sa mga sulating teknikal bokasyunal na nakabatay sa kinabibilangang kursong TechVoc strand upang magamit at mag-ing kapaki-pakinabang sa hinaharap (Discaya et al., 2021). Pinatitingkad sa isang pahayagan na The Telegraph, ang teksbuk ay may malaking dulot sa larangan ng edukasyon. Batay sa karanasan ng karamihan, mas balido ang mga

impormasyon na nakakalap sa teksubuk. Ang teksubuk ay tinaguriang pangunahing kagamitan ng mga guro para sa kanilang pagtuturo sa asignaturang Filipino ng mga kursong teknikal. Ang teksubuk ay may kasiguraduhang wasto at konkreto sapagkat ito ay dumaaan sa masusing pagsusuri ng mga awtoridad bago ito mailathala. Ang teksubuk ay mas mapagkatitiwalaan sa nilalaman o impormasyong taglay nito, sapagkat ito ay dumaaan sa masusing proseso gaya ng pagpapatibay, pagrerebisa, at ebalwasyon bago ito mailathala (Lenon, 2015). Ang mga pahayag na ito ay sumang-ayon naman kay Pearson (2008), mula sa kaniyang aklat na *Books as History*, mahalaga ang mga sanggunian at sanayang aklat sa isang lipunan bilang instrumento sa pag-unawa ng mga impormasyon at ideya.

3.1.2. Pagsasagawa ng Tuwirang Pagsasalin—Sa pagpapatuloy ng malalimang paglilimi sa mga naging pahayag ng aking mga kalahok ukol sa kanilang karanasan sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal, lumitaw ang temang: Pagsasagawa ng tuwirang pagsasalin. May mga natuklasan pang mahalagang karanasan sa larangan ng kanilang pagtuturo. Sa bahaging ito ay nabatid ko ang mga karanasang puno ng hamon ng mga gurong-kalahok. Lubos na nahihirapan ang isang guro kapag may katawagang kailangan pang isalin bago ito maituro sa mag-aaral. Kaya minsan ang mga karanasang ito ay siyang naging dahilan na sila ay mas naging mapanuri sa mga teknikal na mga salita na nangangailangan na tuwirang pagsasalin. Nabuksan din ang ating paningin na hindi lahat ng guro sa kanilang pagtuturo ay hindi nakararanas ng kahirapan sa pagpapaunawa ng mga salitang tenikal sa Filipino. Nabunyag sa karanasan ng guro ang kanilang personal na dahilan kung bakit sila nahihirapan sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. Mula sa kahirapang dulot ng bagong nilalaman ay hinaharap din nila ang malawakang pagpapaunawa sa nilalaman dahil kinakailangan pa nila itong isalin. Sa puntong

ito, puspusang pagsisikap ang ilalaan ng guro dahil hindi tuwirang maisasakatuparan ng guro ang karunungan. Nangangailangan din

ito ng sapat na panahon at oras upang akma ang pagsasalin na mailalapat nang sa ganun ay wasto ang kaalamang mailalahad sa mag-aaral.

Sa karanasang ito ng guro ay mapagtanto na ang pangunahing dahilan kung bakit nahihirapan ang karamihan sa mga terminolohiya sa Filipino sa kursong teknikal ay dahil bago o ibang-iba ang mga salitang ginamit. Sa salaysay na ito ng guro ay makikita natin na hindi madali sa kaniya ang pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal dahil nga sa pananalita pa lamang ay nahihirapan na siya. Kasi madalas ang mga salita ng asignaturang Filipino mga sa kursong teknikal ay hindi pamilyar. Kahit na aminado ang guro na nahihirapan sa paggamit ng wikang tagalog ay pinagsisikapan nitong maisalin ang mga paksang nangangailangan ng pagsasalin sa Filipino dahil magkakaroon ng katagalan kung walang pagsasaling magaganap sa mga paksa sa Filipino ng kursong teknikal. Sa pagwika niya na manggagalugad ng iba't ibang estratehiya ay maaari nating sabihing kasama na rito ang paggamit ng pagsasalin upang mapalinaw ang nilalaman ng partikular na paksa sa Filipino ng mga kursong teknikal. Ang pagsasalin ay malaking bahagi ng estratehiyang binanggit ng kalahok na ito. Ito rin ay konektado at may pagkakatulad sa binitawang linya ng isa pang kalahok na guro sa pag-aaral na ito. Kung bibigyang pansin ang kaniyang tinuran, maraming pamamaraan ang kaniyang ginawa maihayag lamang nang wasto ang nilalaman ng kursong teknikal. Ang kaniyang winika na pamamaraan ay ginagamit upang maisalin nang wasto ang mga salitang mahihirap na bahagi ng asignatura. Kung ang bawat guro ay may tiyaga na magsagawa ng pananaliksik, pag-aaral muli, panghahalungkat at magtuklas ng bagong mga salita tiyak na dahil sa kaniyang ginawa ay mapadali ang pagsasalin sa nilalaman ng kursong teknikal na Filipino. Ang mga

karanasang ito ay naging susi ng kanilang pagtatagumpay bilang isang guro. Dahil sa mga suliraning ito ay nagpatuloy sila na magturo sa ating kabataan. Ninais nila na magturo dahil alam nila na ito ay para sa kinabukasan ng ating bayan. Ito ay may kaugnayan sa pag-aaral na isinagawa sa Benguet State University, na may kursong Bachelor of Agricultural Technology. Nakita ng mga guro ang gamit ng Filipino sa pagbibigay-linaw sa mga konseptong pinagaaralan. Napapansin din ng guro na sa pamamagitan ng pagpapaliwanag gamit ang Filipino ay nagiging payak ang komplikadong salita at mas madali itong unawain. Sa pagpapaunawarin ng mga aralin, ay malaking kalamangan ang pagiging marunong ng mga mag-aaral sa wikang Filipino at magandang pagkakataong samantalain upang lubos na maipaliwanag sa kanila ang paksa. Sa ganitong paraan ay tuloytuloy ang daloy ng talakayan at hindi nagkakaroon ng sagabal sa pagtamo ng kaalaman sa paksa. Sa pagkakataong nagkakaroon ng komplikadong paksa na tinatalakay ay sinisikap ng guro na linawin ito gamit ang wikang alam ng kaniyang mag-aaral. Ang paglilinaw sa mga salitang ito ay nagiging mabilis at magaan sapagkat ang konsepto ng aralin ang tuon ng mag-aaral at hindi ang pag-unawa sa salitang ginamit ng guro (Dominguez, 2022). Pinalalawak ng natuklasang pag-aaral ni Demetrio (2013), na isang mahalagang salik ang wikang Filipino sa pag-unawa sa mga paksa sa agrikultura dahil karamihan sa mga paksang ito ay teknikal. Sa paggamit ng wikang Filipino sa pagtuturo nito ay hindi na gaanong suliranin gaya noong mga nakaraan. Ang wikang Filipino ay handang-handa nang tumalakay sa iba't ibang paksa sa domeyn ng agham. Ito ay wikang naiintindihan ng mas marami nating kababayan at siyang magbubukas ng mga pagkakataong mapag-usapan at mapakikinabangan ang mga kaalamang natutuklasan natin mula sa iba't ibang larangan ng ating pananaliksik. Ang pahayag na ito ay sumangayon naman kay Ong (2016), na nagsabing ang

paggamit ng Filipino sa mga asignatura ay nakapagdudulot ng katatasan sa wika at napapalalim ang pagkatuto ng mga mag-aaral.

3.1.3. *Nahaharap sa mga Pagsubok Ukol sa mga Nilalaman sa Filipino*—Isang karanasan din ang natuklasan ko sa mga danas ng guro sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal ay ang temang: nahaharap sa mga pagsubok ukol sa mga nilalaman sa Filipino. Ito ang mga karanasang nagbigay lakas sa kanila na magpatuloy sa kanilang sinumpaang tungkulin at ang halaga sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa bahaging ito pinatunayan ng ating mga gurong kalahok na mahalaga ang pagsusumikap at tatag ng kanilang kalooban. Kahit sa likod ng hamong ito ay nagpapatuloy silang mamuhay dala-dala ang dahilan na kailangan sila ng kabataan. Matatagpuan dito ang ginamit na teorya ng pag-aaral, ang Dewey's Theory of Experience na nagsasabing ang tunay na karanasan ay kung ano ang ginagawa ng isang tao o guro. Dito napatutunayan na may koneksyon ang edukasyon at ang karanasan ng gurong nagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal.

Lubos na nakatataba ng puso ang pagkakataon na malaman ang mga sakripisyong ginagawa ng mga guro sa larangan ng pagtuturo. Sa likod ng mga pagsubok na dala-dala nila patungkol sa nilalaman ng nasabing asignatura ay batid kong may mga personal na hamon din silang dala-dala. Kaya naman ang malaman na pinipilit ng mga guro ang gumawa ng dagdag na pagsisikap upang madagdagan ang kaniyang kaalaman ay isang bagay na hindi mababayaran. Lantad nga na nahahirapan ang guro sa nilalaman sa Filipino sa mga kursong teknikal. Nguniit tunay na madarama ang pagmamahal niya sa kanyang propesyon dahil hindi niya inalintana ang pagod. Nabunyag din na ang pagiging guro sa mga kursong teknikal ay hindi madali batay na rin sa isa pang tugon mula sa kalahok ng pag-aaral na ito. Nababatid ng nakararami na mahirap magturo kung tayo mismo ay walang sapat na kaalaman sa ating nais ipaabot sa

mag-aaral. Malinaw na isinasaad sa linyang ito ng kalahok na ang mga teknikal na terminolohiya o mga katanungan sa asignaturang ito ay isang salik sa paghihirap nila sa pagtuturo. Sa kadahilanang hindi sila medyor sa Filipino ay isa na itong sagabal sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. Dinagdagan pa na ang mga wikang ginamit sa mga paksa nito ay teknikal, kaya mas lalong bumigat ang kahirapan niya sa nilalaman. Ngunit sa huling bahagi ng kaniyang tinuran ay nananatili pa rin ang kaniyang pagmamalakasakit sa mga mag-aaral na nangangailangan ng sapat na kakayahang matamo. Ito naman ay may kaugnayan sa isa pang sagot ng gurong kalahok. Bunsod ng pagbabagong dala ng K to 12, maraming guro ang naninibago sa mga nilalaman nito. Sa mga nanunungkulan nang matagal-tagal na panahon sa pagtuturo ay nakita nila ang malaking pinagkaiba sa sistema ng edukasyon. Alam ng mga guro ang ganitong uri ng pagbabago, hindi lamang sa klase ng henerasyon mayroon tayo, pati na rin sa bawat nilalaman ng asignaturang Filipino sa mga kursong teknikal. Ang karanasang ito ng mga guro ay nangangailangan ng ibayong suporta upang maipagpatuloy nila ang magandang nasimulan, nang sa ganun ay sapat na kaalaman din ang kanilang maibahagi sa mga mag-aaral. Binigyang diin ni Go (2018), na sa kaniyang pagsusuri sa mga kagamitang pampagkatuto ng mag-aaral na ipinamahagi ng Kagawaran ng Edukasyon, na ang mga aklat ay maraming hindi angkop ang nilalaman. Bukod dito, ang nasabing ahensya ay namigay ng mga aklat para sa mga mag-aaral sa asignaturang Filipino batay sa piniling larangan kasama na rito ang kursong teknikal. Lahat ng paksa ay nakaangkla sa kung anong klaseng trak ito. Pero ang isa sa mga suliraning kinahaharap ng mga guro sa mga kagamitang ito, partikular sa nilalaman, ay madalas naglalahad lamang ito ng mga pasulat na halimbawa at walang gabay na pagtataya na makatutulong sa pagtasa kung may natutuhan ang mga mag-aaral. Ang mga

guro sa asignaturang Filipino ng mga kursong teknikal ay nagbibigay ng sariling katha na mga metodo ng pagtatasa na konektado sa kakayahang na dapat na mabuo sa bawat kompetensi. Ito ay katulad din sa pag-aaral na isinagawa sa mga mag-aaral ng Benguet State University, napagtantong sa talakayan sa klase ay nababanggit ng guro ang mga teknikal na salita at kung minsan ay nahihirapan ang mga mag-aaral na unawain at iugnay sa talakayan. Ipinaliliwanag ang teknikal na mga salita sa Filipino upang maging malinaw ang mga ito. Ang mga teknikal na salita ay maaaring magdulot ng pagdadalawang-isip sa pag-unawa ng mag-aaral kung kaya't kailangang linawin ito (Dominguez, 2022).

3.1.4. Nahaharap sa mga mag-aaral na Nahihirapang Magbasa—Sa pagpapatuloy ng aking panayam sa mga gurong kalahok, isang mabigat na hamon na may kaugnayan sa kakayahang ng mag-aaral ang lumabas. Dahil dito ay nalikha ang temang: nahaharap sa mga mag-aaral na nahihirapang magbasa.

Masasalamain sa mga binitawang pahayag ng mga kalahok ang halaga ng kakayahang magbasa para sa isang mag-aaral. Ang pagkakaroon ng sapat na kakayahang magbasa lalo na kapag nasa mataas na baitang ay mahalagang salik sa mainam na pagpapadaloy ng karunungan. Kung pagbabatayan ang mga pahayag na ito, mas lalong bumibigat ang suliraning dala-dala ng guro sa kaniyang pagtuturo dahil ang kakayahang magbasa ng mag-aaral ay nangangailangan pa ng atensiyon. Hindi rin ito sapat na dahilang upang ibigay ang sisi sa mga guro sa nakaraang lebel kung bakit ito nagkaganito, bagkus ay hanapan na lamang ito ng angkop na estratehiya na magiging solusyon sa paglutas ng suliraning ito. Pinaigting ni Gime (2012) sa kaniyang pag-aaral, dahil lumabas na parehong di-sapat ang kaalaman sa bokabularyong Filipino ng antas tersarya ng Bicol Merchant Marine College Incorporated, pasulat man o pagbasa. Sa obserbasiyon ng mananaliksik, nagkakaroon ng

Fig. 3. Mga Danas ng mga Guro sa Pagtuturo ng Filipino sa mga Kursong Teknikal

kahirapan ang mga mag-aaral sa paghahanap ng mga salitang teknikal ng kanilang kinabibilangang strand na magagamit sa kanilang pagsulat. Nakikita sa resulta na hindi lamang ang pasulat na makrong kasanayan ang kahinaan ng mag-aaral. Nakita rin na nangangailangan ng tulong ang kasanayang magbasa ng mga mag-aaral. Kaya naman ito ang nag-udyok sa mananaliksik na pag-aralan at suriin ang rehistro ng wikang Filipino sa mga kursong teknikal sa senior high school at makabuo ng isang kagamitang pampagtuturo na makatutulong mag-aaral at guro. Kaugnay nito, ang isang mag-aaral na magkaroon ng kasanayan at kakayahan sa pagbasa ang pagkilala sa mga salita ay magiging maayos ang pagbigkas at walang pagsisingit na salitang mangyayari. Batay naman sa pag-

papaliwanag ni Japee (2018), ang pagbabasa ay proseso ng pagkilala ng mga nakasulat na simbolo, mabuting inuunawa kung ano ang ibig sabihin ng binasang teksto, nakakikilala ang mga salita, bukod sa natutukoy ng mambabasa ang bawat titik na bumubuo ng salita, nabubuo at natutukoy rin niya ang kahulugan kapag pinagsama ang mga titik upang ito ay magiging isang makabuluhang salita. Sa binasang teksto katulad sa tala ni Haupt (2015) ang pagbasa ay napakahalagang kasanayan para sa mga mag-aaral sa lengguwahe kaalinsabay ng kasanayan sa lengguwahe ay ang kasanayan sa pagsulat, kasanayan sa pagsasalita at kasanayan sa pakikinig. Ang mga mag-aaral ay hinihimok na paunlarin pa ang kanilang kasanayan sa pagbasa dahil ito ay mahalagang susi sa pagkatuto.

3.2. *Paano napagtatagumpayan ng mga guro ng mga Guro sa Pagtuturo ng Filipino sa mga Kursong Teknikal?*—Likas sa mga guro ang pagiging mapamaraan at malikhain sa kanilang gawain na nagiging daan upang mapagtatagumpayan ang haharapang suliranin sa tungkulin. Gagawin ang lahat upang malampasan at makamit ang minimithing pagtatagum-

pay sa kanilang mag-aaral at sa kanilang propesyon bilang guro. Sa bahaging ito inilahad ng mga gurong-kalahok ang iba't ibang paraan kung paano nila hinarap ang kani-kanilang mga suliranin sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. Sa bawat karanasang kanilang napagtatagumpayan ay hindi nila ito nakalimumang pahalagahan.

3.2.1. *Pagdalo sa mga Pagsasanay at mga Palihan*—Namulat ang aking mga mata nang malaman ang mga pamamaraan ng mga gurong kalahok sa pagtatagumpay nila sa mga suliranin. Ang mga kaniya-kaniyang paraan na kanilang ginawa upang matapos ang mga gawain ay nakatulong sa kanila upang harapin ang mga karanasan at ito ay pagtagumpayan. Ang mga aral na hatid ng mga suliraning ito sa kanila ay kanilang ginagamit upang maging matatag sa bawat araw bilang isang guro. Ganito nila isinalaysay ang pamamaraan na kanilang ginamit para malagpasan ang suliranin sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal.

Sinasabing ang guro ay isang nilalang na nangangailangan ng suporta sa kaniyang propesyon. Ang Kagawaran ng Edukasyon ay naglalayong magkaroon ng mga gurong may sapat na kahusayan at kaalaman sa pagtuturo upang mataas na lebel ng edukasyon ay maibigay. Mula sa pahayag ng gurong kalahok ay makikitang ang pagkakaroon ng pagkakataong maging bahagi sa mga palihang idinadaos ng Kagawaran ng Edukasyon ay isang malaking tulong sa kaniya. Batid ng lahat na nangangailangan ng ibayong estratehiya sa larangan ng pagtuturo dahil na rin sa malakawang pagbabago sa sistema ng ating edukasyon. May mga pagkakataong ang guro ay nagsasagawa ng sariling pagtuklas sa kung anong maaaring estratehiya ang gagamitin, ngunit iba pa rin kung mula sa mga pagsasanay na sinalihan. Ang pahayag ng guro na ang mga teoryang nalaman natin sa apat na taong pag-aaral sa ating kurso ay hindi talaga sapat kung isasabuhay na ito sa aktuwal na pagtuturo. Marami tayong matutuklasan kung tayo ay nasa larangan na ng pagtuturo. Malaking tulong din kung ang guro ay magkakaroon ng dagdag pang mga pag-aaral tungkol sa mga estratehiyang gagamitin sa pagtuturo. Ang tinuran ng gurong ito ay mararamdaman natin na lubos niyang naisabuhay ang natutuhan sa mga pagsasanay na dinaluhan. Isang panibagong kaalaman ang

tiyak na matutuhan kung makasasali sa isang seminar ang isang guro. May mga pagkakataon na hindi natin alam kung papaano ipahahayag sa mag-aaral ang nilalaman ng paksa. Kaya naman, isang biyaya para sa isang guro ang maging bahagi ng mga pagsasanay. Sa mga palihan na madadaluhan ng isang guro ay tiyak na madadagdagan ang kaniyang kaalaman sa mga estratehiyang maaaring maggamit sa pagtuturo.

Ang isang guro ay marapat na maging mainat sa pagpili ng dulog na gagamitin sa pagpapadalo ng kaalaman. Sa pagpili natin ng pamamaraang gagamitin ay una nating isaalang-alang ay kung ito ba ay angkop sa uri ng mag-aaral mayroon na tayo. Ang madalas na suliraning nakikita ng mga guro hindi lamang ang mga gurong nagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal, ngunit pati na rin sa ibang asignatura ay mabilis lamang naiinip sa pagkatuto. Sa mga pagkakataong ito ay iniisip ng guro kung bakit ba ito nangyayari. Sa pahayag na ito ng guro ay makikita nating nakatulong sa kaniya ang estratehiyang natuklasan sa pagsasanay na kaniyang dinaluhan. Sa kaniyang pahayag ay malinaw na isinasaad na sa mga pagkakataong nababagot ang mag-aaral sa asignaturang Filipino sa mga kursong teknikal ay naggamit niya ang mga metodong natutuhan niya sa pagsasanay na kaniyang nasalihan. Ang mga pahayag ng mga guro ay ipinaliwanag nina Adedeji at Olaniyan (2011), nilinaw nila na ang pagsasanay para sa mga guro ay nagpapatindi ng kanilang kakayahan upang maging mahusay sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. Talaga naman na ginagawang kahali-halina ang paraan ng pagpapadalo ng kaalaman upang matamo ang mataas na lebel ng pakikilahok ng mag-aaral. Sa kadahilanang ito, mas nagiging madali sa bahagi ng tagapagturo ang isulong ang paglahok ng lahat dahil ang pagkakaiba ng bawat mag-aaral ay kinilala. Ang pagkakaroon ng pagkakataong makadalo sa mga palihan at pagsasanay ay nagpapataas sa kanilang kumpiyansa sa sarili na

magturo. Napalalawak din nito ang kanilang kakayahang mag-isip ng iba't ibang estratehiya. Hindi naman nalalayo sa paliwanag ni Weldon (2016), ang mga isyung nabanggit ay ang pagtuturo ng mga guro sa mga asignaturang hindi konektado sa kanilang espesyalisasyon/medyor. Maraming mga paaralan, pribado man o pampubliko ay nakararanas ng ganitong sitwasyon. Pinaiigting din ni Hobbs (2012), ang suliranin ng mga guro sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal ay ang hindi pagkakaroon ng karanasang pang-edukasyon o mga pagsasanay na labas sa kanilang espesyalidad. Kaya hindi maikakaila na itinuturing na ang mga pagsasanay at palihan na ihahandog sa mga guro ay isang daan para sa kanilang propesyunal na paglago. Sa edukasyon ng bansang Pilipinas at sa kabuuang konteksto ng edukasyon, ito ang umiiral na reyalidad ng mga guro, lalo na sa mga nagtuturo Filipino sa ilalim ng teknikal bokasyunal na mga asignatura. Pinalalawak ng natuklasan ang sinabi ni Westhuizen (2004), na ang mga gurong nagtuturo sa mga kursong teknikal ay may reputasyon sa pagiging matatag, mapanglikha, at madaling makibagay. Samakatuwid, upang madagdagan ang mabisang pagkatuto, pag-udyok sa mga mag-aaral at pagpapasigla ng ugnayan, ang mga guro ay dapat na matapang na isama sa pagpapalano, pagpapatupad at mga plano sa silid-aralan nang hindi natatakot. Ito ay alinsunod sa pahayag nina Cohen at Hill (2017), na ang mga guro na ang pag-aaral ay tuwirang nakatuon sa kurikulum na kanilang itinuturo ay ang mga nagsabuhay ng mga kasanayang itinuturo sa kanilang propesyunal na pag-unlad. Ang mga gurong ito ay tinanggap ang mga bagong materyal sa kurikulum noong sila ay binigyan ng pagkakataong makalahok sa ilang pagsasanay at worksyap patungkol sa pagtatasang kinakailangan ng mag-aaral.

3.2.2. *Nagsasagawa ng mga Pananaliksik*—Sa bawat suliraning hinaharap ng mga guro sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal ay nailalahad nila na mayroon silang

mga natuklasang pamamaraan na maaaring maggamit sa pagtuturo. Bukod sa mga kagamitang bigay ng Kagawaran ng Edukasyon ay may sarili rin silang metodo na ginamit upang malagapasan ang suliraning nararanasan.

Sa tugon ng kalahok ay nakikita na may kahirapan minsan sa nilalaman ng paksa at sa kagamitang panturo. Maraming dulog ang nabanggit ng gurong ito na kaniyang ginamit gaya ng pangkatan. Subalit ang paraang ito ay hindi sapat at magagamit sa lahat ng pagkakataon depende na rin sa kung anong klaseng paksa ang inaasahang ituro. Napakatatag ng gurong ito dahil may oras pa siyang mailalaan para sa pagsasaliksik. Ang pananaliksik ay maaaring mula sa aklat, sa internet o sa iba pang mapagkukunan. Kung sasabayan ng pananaliksik ay tiyak na mapagagaan o mapadadali ang pagtuturo sa nilalaman ng Filipino sa mga kursong teknikal. May mga pagkakataong nahihirapan ang guro sa pagpapadaloy ng kaalaman. Minsan tayo ay nakahahanap ng gabay sa iba o sa ating katrabaho. Ngunit batid natin na hindi lahat ng oras maaari natin silang hingan ng tulong sapagkat tao rin sila na may maraming pananagutan sa buhay. Sa damdaming ito ng guro ay lumalantad ang kanyang pagiging matatag na magsikap gamit ang kaniyang sariling lakas na tumuklas/magsaliksik sa mga bagay na hindi maunawaan ng mag-aaral. Kailangang sa pagtuturo ay malawakang pangagalugad ang isasagawa. Hindi lamang magpokus sa kung ano ang mayroon, dapat ay pinalalawig ang saklaw ng mga pinagkukunan. Sa bahaging ito maiuugnay ang teoryang constructivism ni Piaget (1980) na pinanghahawakan ng pag-aaral na ito. Sinasabi na ang guro ay may malaking responsibilidad sa pagkatuto ng mga mag-aaral sapagkat siya ang aakay sa landas ng pagkatuto ng mga ito.

Dulot ng pagbabago sa sistema ng edukasyon, ay saklaw nito ang mahihirap na konsepto sa mga paksa ng asignaturang Filipino sa mga kursong teknikal. Sa isinalaysay na

tugon ng gurong kalahok na ito nakakita siya ng dahilan kung bakit marapat niyang ipagpatuloy ang panggagalugad ng mga estratehiya at kaalaman na maibahagi sa mag-aaral. Dahil sa nagpakita ng interes ang kaniyang mag-aaral, nabuhay ang kaniyang puso na ipagpatuloy ang kaniyang bukal sa loob na pagsasaliksik patungkol sa kaniyang paksang itinuturo.

Hindi lamang mag-aaral ang nahihirapang magsalita ng wikang Filipino, kung minsan ay pati na rin ang mga guro. Ang nakararanas ng ganitong hamon ay madalas ang mga hindi nagtapos ng medyor sa Filipino ngunit nagtuturo ng asignaturang ito. Balakid sa mga gurong ito ang pagtuturo dahil hindi siya sanay sa wikang Filipino. Ang pananaliksik ay isang epektibong instrumento upang maitawid ang problemang ito ng guro. Gamit ang pananaliksik ay napalalawak nito ang kaalaman at kakayahan ng guro na maibahagi nang wasto ang kaalamang dapat na matanggap ng mag-aaral. Katulad na resulta naman ang lumitaw sa pag-aaral na isinagawa sa Benguet State University, na may kursong Bachelor of Agricultural Technology, major na Horticulture at Animal Production. Ang agrikultura ay nangangailangan ng mas malawak na pagpapaliwanag. Bilang isang guro, na nagtuturo ng Filipino, kailangang maghanap ng paraan o estratehiya kung paano maipaunawa sa mga mag-aaral ang konseptong nais ibahagi sa kanila. Sa kasalukuyan, ang wikang panturo ay isang mahalagang salik na kailangang bigyang pansin sapagkat ito ang susi ng pagkatuto at kung ano ang makakamit ng mga mag-aaral sa iba't ibang asignatura (Gorgonio, 2012). Ang mga teknikal na mga salita ay hindi gaanong nauunawan ng mga mag-aaral, sinisikap ng guro na mapagaan ang mga ito sa pamamagitan ng paghahanap ng mga pahayag sa Filipino upang ito ay lubos na maunawaan. Sa paggamit ng wikang Filipino na nagiging mas tiyak ang tinutukoy at angkop ang pagpapakahulugan nito (Dominguez, 2022). Lalong makatutulong ang paggamit ng ating

wika sa pag-unawa ng mga konsepto at teorya na naglalarawan ng ating mga pang-araw-araw na karanasang pangkabuhayan dahil naipakita ng mga dalubhasa ang kahandaan at pagiging mabisa ng wikang Filipino (Demeterio, 2009).

3.2.3. *Pinalalawig ang LAC Session sa Kagawarang Filipino*—Maraming mukha ang mga danas ng gurong nagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. Sa araw-araw ay paiba-iba ang ating makasalamuha, at sa bawat araw iba't ibang estratehiya ang ating ginagamit. Pinipilit nating mga guro ang magkaroon ng solusyon sa regular na mga pagsubok mayroon tayo. Sa paglutas natin sa ating mga suliranin ay humanap tayo ng mapagkukunan ng tulong at gabay. Kaya isang biyaya ang pagkakaroon ng programang LAC sesyon sa bawat paaralan. Sa pamamagitan nito ay nakakita ang mga guro ng kaagapay kung papaano maiibsan ang kahirapang dinadala. Ang programang ito ng Kagawaran ng Edukasyon ay isang malaking tulong sa mga guro. Sa pagkakaroon nito ay nadadagdagan ang kanilang kakayahan sa paglalaahad ng karunungan. Mula sa mga pahayag na ito ng mga guro ay mahihinuha na isang hiyas ang ating kasamahan sa serbisyo. Minsan sila ang mapagkukunan natin ng lakas sa mga panahong tayo ay naguguluhan sa kung ano ang marapat na gawin. Malaking ambag din para sa mga guro ang pagkakaroon ng LAC sesyon dahil sa ito ang natatanging paraan upang sila ay malinawan sa mga pagkalito nila. Kasama ang mga katrabaho sa panggagalugad ng iba't ibang paraan, ay napalalakas din nito ang ugnayan sa isa't-isa, pagkakaisa at pagtutulungan. Ang LAC sesyon sa bawat asignatura lalo sa Filipino sa mga kursong teknikal ay malaking instrumento sa mga guro upang mapalago rin ang kanilang sarili, mapahusay ang kanilang mga dulog na gagamitin, at mapalakas ang koneksyon sa mga kasamahan. Sa bahaging ito ay makikita ang teoryang reflective teaching ni John Dewey(2002). Mahihinuhanag nagkaroon ng mapanuring paggawa ng

mga kasanayan sa pagtuturo ang guro. Ang mga kasanayang ito ay nagmula sa kaniyang mga natutuhan at sa sariling karanasan. Isang malaking ambag ang pagkakaroon ng LAC na sesyon dahil madadagdagan ang mga naimbak na dulong sa pagtuturo. Ang kaniyang mga natutuhan sa mga kasamahan kalakip ang natutuhan niya sa kaniyang sariling karanasan ay magbubunga ng isang panibagong dulong na magagamit ng guro sa kaniyang pagtuturo. Ang mga tinuran ng mga gurong kalahok ay may kaugnayan sa paliwanag ni Binauhan (2019), na ang learning action cell (LAC) ay may malaking dulot sa buhay ng mga gurong nagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. Sa paraang pinapataas nito ang propesyunal na paglago at ang pagkakaroon ng pag-asa na mahasa ang kakayahang magturo sa mag-aaral para sa kanilang akademikong paglago. Binigyang pokus din niya na ang mga guro ay isang aktibong tagapagtatag ng sariling kaalaman. Kanila itong naipapakita sa mga pagkakatong sila naglalahad at nakipagpapalitan ng karunungan sa mga kasamahan. Ang gawaing ito ay hinahayaan silang maging isang pinuno ng ibat' ibang pagbabago. Ang naunang paliwanag ay sinuportahan nina Gumban at Pelonse (2021), ang kaugnayan ng mga gawain ng School Based Learning Action Cell (SLAC) bilang programa para sa pagganap ng mga guro. Batay dito, ay nalaman ang mga gurong nagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal ay nakikilahok dito upang siguraduhin ang personal na paglago, pagpapayaman ng mga estratehiya, kooperasyon, pagkakaroon ng solusyon sa mga problema, at mga hakbangin para sa pagpapaunlad sa paaralan. Bukod pa rito, napagpasyahan nila na ang pagganap ng mga guro ay itinuturing ding mahusay sa lahat. Kabilang na rito ay ang kanilang kaalaman sa paksa, kapaligiran ng pagkatuto, pagkakaiba-iba, kurikulum, pagpapalano, pagtatasa, at pag-uulat. Bilang resulta, ang kanilang mga natuklasan ay nagpahiwatig na kapag ang mga guro ay lumahok sa mga ka-

ganapan sa SLAC, ang kanilang pagganap sa trabaho ay maaaring mapabuti. Nagbigay ng pagpapaliwanag din si Vega (2020), na ang paraan ng pagpapatupad ng LAC sa mga paaralang gumagamit ng pag-iisekedyul ng sesyon ay naiiba sa iba pang institusyon na walang metodong ginamit sa pagsusuri ng mga sesyon ng LAC, walang pampapaaralang indikektor para sa pagganap, at walang modelo ng LAC na sinunod kapag gumagamit ng LAC sa partikular na paaralan. Isinama niya ang mas magandang kapaligiran sa pagtatrabaho, pagbuo ng magandang relasyon, paglago ng mga propesyunal, nilalaman at kaalaman sa pedagohiya bilang apat na tema na lumitaw sa mga benepisyong nararanasan ng kaniyang mga kalahok. Bilang resulta ng kaniyang pag-aaral ay natuklasang ang pagkakaroon ng LAC sesyon sa bawat paaralan ay nagpapaunlad sa sistema ng edukasyon lalo na sa mga paaralang may kursong teknikal.

3.2.4. Sumasangguni sa Iba't Ibang Propesyunal na Sanggunian—Sa pagpapalaganap ng kaalaman sa asignaturang Filipino sa mga kursong teknikal ay hindi lamang nakatuon ang guro sa ibinigay na kagamitan ng pamahalaan. Ang guro ay dapat na malikhain at matiayang manggagalugad ng mga babasahin/sanggunian na magagamit sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. May mga nilalaman ng aklat/gabay na minsan ay mahirap para ipaabot sa mga bata. Kaya ayon sa kanilang mga tinuran, ay lumitaw ang temang: sumasangguni sa iba't ibang propesyunal na sanggunian. Sa isang pahayagan na The Telegraph, ang teksbuk ay may malaking epekto sa larangan ng edukasyon. Ngunit sa kabila nito, mas marami pa rin ang gumagamit ng internet para maghanap ng impormasyon kaysa sa pagbabasa ng teksbuk. Batay sa karanasan ng karamihan, mas balido ang mga impormasyon na nakakalap sa teksbuk kaysa sa internet dahil may mga website sa internet na maaaring baguhin o palitan ang mga impormasyon ng sinoman. Maaari tayong makikita o makakalap na mga impormasyon

sa internet na hindi dumaan sa mga pagsusuri o balidasyon mula sa mga awtoridad at hindi nailathala. Ngunit ang teknbuk ay may kasiguraduhang pagkabalido at kongkreto sapagkat ito ay dumaan sa masusing pagsusuri ng mga awtoridad bago ito mailathala (Lenon, 2015). Sa mga nabanggit na pahayag ng mga kalahok ay maiuugnay sa paliwanag ni Pearson (2008), mula sa kaniyang aklat na *Books as History*, mahalaga ang mga sanggunian at sanayang aklat sa isang lipunan bilang instrumento sa pag-unawa ng mga impormasyon at ideya. Malaki ang naitutulong ng teknbuk sa paglinang ng kaalaman ng isang mambabasa, mula sa mga impormasyon na kaniyang nakakalap. Sa pagbasa rin, mas lalo pang lumalawak ang ating pang-unawa sa iba't ibang konsepto ng buhay at aralin mula sa pedagohikal na aspeto. Ang teknbuk ay hindi lamang bungkos ng papel na naglalaman ng mga salita, kundi isa itong babasahin na nagbibigay ng malawak at malalim na kaalaman sa isang mambabasa tungo sa pagkatuto at pagtuturo. Malaki ang gampanin ng mga kagamitang panturo gaya ng sanayang aklat sa pagkatuto ng mga mag-aaral at sa mabisang pagtuturo ng mga guro ng Filipino sa mga kursong teknikal sa hinaharap. Lubusan nila itong nagagamit at higit na nakatutulong sa kanila upang magsilbing gabay sa kanilang pagtuturo at mas maging magaan ang daloy ng pagtu-

turo at pagkatuto. Mas napadadali ang trabaho ng mga guro sapagkat may sanggunian nang ginagamit bilang kanilang reperensya, na sa kahit anomang sandali ay maaari na nilang maggamit (Castillo, 2018). Ito ay konektado sa pahayag ni Belvez (2000), ayon sa kanya nakasalalay sa malikhain at siyentipikong proseso ang mabisang pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral sa mga kursong teknikal. Bilang guro, maituturing na manggagawa at alagad ng sining at agham. Nagiging masining dahil sa kaugnay na pagkamalikhain at agham dahil may pinag-uugatang prinsipyo na isinasagawa sa sistematikong paraan. Pansuportang pahayag naman ang kay Nilson (2010), winika niya na isang magandang katangian ng guro na unawain ang mga mag-aaral at ang paraan kung paano sila natututo. Umuunawa nang mabuti ang mga mag-aaral kung ginagabayan sila ng kanilang guro na nagiging modelo at inspirasyon sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto (Bligh, 2000). Ang mga guro na tagapagtaguyod ng wikang Filipino ay nararapat na kumilos upang ganap na mapakinabangan ang mga teknolohiya at patuloy pang palaganapin ang wikang Filipino labas sa apat na sulok ng silid-aralan. Sa ganitong paraan maibubunsod ang paggamit ng wikang Filipino sa mga diskusyong siyentipiko at teknolohikal (Mangahis, 2019).

3.3. *Mga Kabatiran Ukol sa Pagtuturo ng Filipino sa mga Kursong Teknikal ang Maaaring Mabuo mula sa Salaysay ng mga Guro* — Mula sa mga karanasang nabanggit ng mga guro tungkol sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal ay nagkaroon ng mga kabatiran mula sa kanilang mga salaysay. Isa na rito ay ang temang: pagpapalakas ng komunikatibong pagtuturo ng wika.

3.3.1. *Pagpapalakas ng Komunikatibong Pagtuturo ng Wika*—Sa pagtuturo ng kahit anong asignatura ang katatasan sa paggamit

ng wika ay ang panguhahing sangkap upang maipahayag nang wasto ang kaalaman na dapat matamo ng mag-aaral. Ang lebel ng karunungan maihatid ay nangangailangan ng sapat na kakayahan sa paggamit ng wika. Sa bahaging ito ng salaysay ng gurong kalahok ay makikita ang hirap na dinanas ng guro sa wikang ginagamit niya sa pagtuturo. Ang asignaturang Filipino sa mga kursong teknikal ay taglay ang mga teknikal na katawagan, na nagdudulot ng kahirapan minsan sa pagpapaunawa ng kaalaman. Mahirap mailahad ang karunungan kung

Fig. 4. Paano napagtatagumpayan ng mga guro sa pagtuturo ng filipino sa mga kursong teknikal?

ang mga gurong nagtuturo ay hindi pamilyar o sanay sa larangan na nakaatas sa kanila. Kaya naman sa tinurang ito ng kalahok ay makikita ang pang-araw-araw na hamon ng gurong ito patungkol sa wika. Sa mga daing na ito ay marapat lamang na bigyan ng pansin sa Kagawaran ng Edukasyon upang masolusyunan ito nang maaga. Dahil sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya, maraming pagbabago rin ang naganap sa antas ng wika ng bawat indibidwal lalo na ang mga mag-aaral. Marapat lamang na ang guro ay may kamalayan sa mga popular na pananalita upang ito ay kaniyang maiuugnay sa paksang itinuturo. Isa pa, mas lalong nagiging mahirap ang pagtuturo gamit ang wikang Filipino sa mga kursong teknikal dahil babad sila sosyal midya. Sa sosyal midya maraming mga kamalian sa paggamit ng wika na minsan ay nagiging tama kahit na ito ay mali. Dulot ng impluwensiya ng ibang bansa kaya mas lalong naapektuhan ang paggamit ng wikang Filipino. Bunga nito, naapektuhan din ang mga guro kung papaano nila paiigtingin ang pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. Kung gagamitin ang wikang Filipino sa aktuwal na katawagan na ginagamit natin sa araw-araw ka-

gaya ng mga kagamitan sa pagluluto, ay tiyak na mahihirapan talaga ang guro. Ang mga ito ay mga teknikal na mga pananalita, bago ang mga ito sa pandinig. Kahit na sa paglalarawan ng mga kagamitang ito gamit ang wikang Filipino ay isang hamon na mahirap lagpasan ng isang tagapagturo. Kung sa komunikasyong ginamit na Filipino ay nahihirapan na ang gurong gamitin ito, tiyak na magdudulot ito ng iba't ibang epekto sa pagpapadaloy ng kaalaman. Kaya kinakailangan palakasin pa ng Kagawaran ng Edukasyon ang pagsasaayos ng komunikatibong pagtuturo ng wika. Isang pagpapaliwanag ang mula kay Serrano (2022), ayon sa kaniya malaking hadlang sa mabisang pagkatuto ng bawat mag-aaral ang kakapusan sa talasalitaan. Bunga nito, hindi nila lubusang nailalahad ang kanilang ideya o kaisipan at nahihirapan silang sumulat ng isang masining na komposisyon. Tunay na napakahalaga ng pagkakaroon ng mayamang talasalitaan sa kasanayang komunikatibo at pagsulat ng bawat mag-aaral. Higit na nagiging mabisa ang pagsulat at pagsasalita ng taong nagtataglay ng mayamang talasalitaan kung ikukumpara sa taong salat sa talasalitaan. Sa pagpasok ng bagong kurikulum ng Filipino

sa senior high school, partikular ang teknikal bokasyonal, higit na pinagtuunan ng pansin ang bakit at paano sa paglinang sa mga kasanayang komunikatibo sa halip na ang tuon ay sa ano at sino. Kung gayon, sa bagong pananaw sa pagtuturo ng wika, higit na nakatuon ang pansin sa paglinang ng kakayahang komunikatibo kaysa sa simpleng kabatiran tungkol sa wika. Sa Pilipinas, patuloy na naging suliranin kung bakit hindi maggamit nang mabisa ng mga mag-aaral ang kayarian o gramatika at pagpapaliwanag kung papaano ang tamang paggamit ng wika sa aktuwal na pakikipagtalastasan. Sa puntong ito, bago matutuhan ng mga mag-aaral ang wika kinakailangan ang mahusay na kasanayang pangkomunikatibo ng gurong nagtuturo. Kung saan ang gurong nagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal ay may sapat na kaalaman at hasang komunikatibong kasanayang pang-wika. Dito lamang magkakaroon ng kahulugan at kabuluhan ang mga araling pangwika sa mga kursong teknikal dahil nakita at nagamit ng mga mag-aaral sa awtentikong sitwasyon (Dragon, 2023). May mga natuklasang solusyong maaaring gawin: ang paaralan ay maaaring magsagawa ng pagsasanay, iminumungkahi sa punongguro ng mga paaralan ang daliang pagbuo ng manuwal na programa hinggil sa paggamit ng dayalektong pangwika, maaaring magbuo ng diksyunaryo bilang solusyon sa matagumpay at mabisang pagkaunawa, bigyang prayoridad ng mga tagapamanihala ng paaralan ang pakikiisa sa panuntunan sa kantidad, kalidad, relasyon at paraan ng kumbensyon para sa mga gurong nagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal (Dragon, 2023). Kaugnay ng paliwanag ni Lozarita (2011), na ang dahilan ay ang kahinaan ng pamamaraang istruktural sa pagtuturo ng wika sa pagtatamo ng kakayahang komunikatibo. Kaya naman ay nakasalalay sa mga balikat ng gurong nagtuturo ng Filipino sa teknikal bokasyonal na larangan ang hamon ng pagpapa-unlad ng kakayahang pangkomunikatibo ng mag-aaral sa pagtuturo ng Filipino sa

mga kursong teknikal.

3.3.2. Pagsasagawa ng Pagrerepaso ng Kurikulum—Ang pagsasagawa ng pagrerepaso ng kurikulum ay isang aspeto na maaaring makatulong sa dinaranas na mga suliranin ng mga gurong nagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. Kung ang kurikulum na ginagamit sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay mabibigyan ng malawakang pagsasaayos ay tiyak na mas mapadadali ang pagpadaloy ng karunungan. Kung maging madali sa bahagi ng mga guro ang pagsunod sa gabay na ibinigay ng Kagawaran ng Edukasyon ay tiyak na mataas na kalidad na edukasyon ang mapapasa sa mga mag-aaral. Sa pagpapatuloy ng pananaliksik na ito, lumitaw ang temang: pagsasagawa ng pagrerepaso ng kurikulum na ibinahagi ng mga gurong kalahok sa pag-aaral na ito. Pinatunayan nila na ang pagkakaroon ng pagbabago sa kurikulum mayroon tayo ay higit na nakatutulong sa kanila upang mapalawig at mapaunlad ang kahusayan sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal.

Ang mga karanasan ng mga guro sa pagsunod sa kurikulum na inilahad ng DepEd ay napagtantong nangangailangan ng karagdagang pagsusuri muli. Ang mga karanasang nabatid ng mga gurong kalahok ay naaapektuhan ng

kurikulum na sinusunod natin. Malinaw na sa maraming taon na dumaan, ang nilalaman sa kurikulum pa rin ang suliraning palaging nakikita ng mga guro. Ito ang paulit-ulit na kaniyang binanggit, ito ang palagi nilang nararamdaman. Kung ibabatay natin sa salaysay ng mga gurong ito, ang nilalaman sa mga gabay na bigay ng pamahalaan gaya ng MELC ay may nilalamang mahirap na maabot ng mag-aaral. Marapat lamang na bigyan ito ng pansin ng mga opisyal ng pamahalaan sapagkat hindi lamang ang mga guro ang mahihirapan, tiyak na naaapektuhan din ang kabataan. Kung hindi kalidad na edukasyon ang maibibigay sa kanila, ay tiyak na naaapektuhan ang kinabukasan ng ating bayan. Kaya ang kabatiran na ito ay da-

pat hindi isawalang bahala lamang pagkat ito ang katotohanan, ito ang aktuwal na kalagayan. Isang pagbibigay diin naman ni Sanju (2014), na tahas na track-based ang huling taon ng senior high school, di gaya ng general education sa kolehiyo na sadyang malawak at masaklaw sapagkat panlahat. Ang senior high school sa Pilipinas, lalo na ang huling taon nito, ay nakapokus na lamang sa pagiging manggagawa ng mag-aaral, samantalang ang pangkalahatang edukasyon sa kolehiyo ay naglalayong linangin ang katauhan ng mga mag-aaral, lagpas sa mga kadenang ekonomikong nakatali sa pagiging manggagawa. Kaugnay ng nabanggit, malinaw na ang mga pagbabagong kurikular ay nakaangkla sa pandaigdigang merkado bunsod ng globalisasyon upang matugunan, halimbawa ang pangangailangan sa lakas-paggawa. Ang programang K to 12 na ipinatupad naman ng Kagawaran ng Edukasyon ay nagkaroon ng malaking epekto sa kinahantungan ng Filipino sa kolehiyo.

Ngayon, hindi na rin maitatangi ang panawagan, kapwa ng mga guro at mag-aaral na irebyu na rin ang naging katuturan ng programang K to 12 upang mabatid kung nakamit ba nito ang inisyal na layuning makalikha ng mga mag-aaral na handa nang sumabak sa lakas paggawa matapos ang 12 na taon ng pag-aaral sa primarya at sekundaryang antas (Sanju, 2014). Itinagubilin ni Hellstrom (2004) na dapat gawing maliwanag at madaling maintindihan ang pambansang kurikulum lalo na ang asignaturang Filipino sa mga kursong teknikal na hinaing ng mga gurong nagtuturo nito. Ilahad nang malinaw ang mga pagbabago na gustong gawin sa kurikulum ng paaralan; magbigay ng mga dahilan para sa pagbabago; siguraduhin na makikinabang ang mga mag-aaral sa pagbabago; hikayatin ang lahat upang makibahagi; sagutin ang mga katanungan; huwag babaguhin ang mga inaasahang bunga sa pagpapatupad; at ang kalituhan sa mga estratehiya at patakaran ay mahirap sagutin sa pampaaralang antas.

3.3.3. Pagsasanay para sa mga Guro at Paglinang ng mga Kagamitang Pampagtuturo— Ang pagkakaroon ng pagsasanay ay tumutukoy sa pagpapaunlad sa kasanayan sa pagtuturo at ang paglinang ng kagamitang pampagtuturo ay pagpapalakas ng kumpiyansa sa mga kagamitang ginamit. Ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa mga itinuturo ay nagbibigay ng lakas na loob sa mga gurong kalahok. Ito rin ay nagbibigay ng kalakasang maging bukas sa pagtanggap sa mga bagong kaalaman. Sa pagpapatuloy ng aking pagsusuri ay lumitaw ang temang:

pagsasanay para sa mga guro at paglinang ng mga kagamitang pampagtuturo.

Ibinahagi ng mga guro na ang kanilang pagkatuto ay hindi natatapos. Pinatunayan nila sa kanilang mga salaysay at pagpapaunlad na ito ay higit na nakatutulong sa kanila upang mapalawig at mapaunlad ang kahusayan sa pagtuturo.

Ang mga karanasan ng mga gurong kalahok sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal ay nangangailangan pa rin ng mga bagong kasanayan. Ang mga pagpapaunlad at pagpapakadalubhasa sa kani-kanilang larangan ay isa sa mga dapat na taglayin ng isang guro upang mas mapaunlad niya ang kaniyang pagtuturo. Sa mga pagsasanay ring ito ay nadadagdagan ang kanilang mga kasanayan sa isang bagay na lubos na nakatutulong sa kanila upang mas maging epektibo sa pagtuturo. Dagdag pa rito ay ang mga bagong kasanayan na mula sa mga pagsasanay na ipinatupad ng Kagawaran ng Edukasyon sa mga pampubliko at pribadong paaralan ay lubos na nakatutulong upang mas mapalawig pa ang kanilang kaalaman. Kaakibat ng pagkakaroon ng mga pagsasanay para sa kaguruan ay ang paglinang sa mga kagamitang panturo. Isang malaking balakid para sa mga guro ang pagkakaroon ng suliranin sa mga kagamitang panturo. Mas maibibigay nang wasto ang karunungan dapat sa mag-aaral, kung magkakaroon ng aktuwal na karanasan

ang mga mag-aaral gamit ang sapat na mga kagamitan. Ang kalidad ng edukasyon ay nakabatay rin kung papaano naisasakatuparan ng guro ang paglalahad ng kaalaman. Kaya naman, isang hadlang kung ang mga kagamitang mayroon sila ay hindi angkop o sapat para sa mga bata.

Sa uri ng kabataang mayroon tayo ngayon, dapat ding bigyang pansin ng pamahalaan o ng mga namumuno ang mga nakaatang na gabay na sinusunod ng mga guro. Makikita sa kaniyang pahayag na minsa'y nakaliligtaan kung ano ang kaya ng mga mag-aaral na matamo. Ang dapat na unahin ay kung ano ang kalidad ng pagkatutuo sa halip na ay bilang ng mga natutong mag-aaral. Sa isang pag-aaral ay nakompir-mang isang salik sa paglago ng pagkatuto ay ang tagapagturo. Ang mga gurong kuwalipikado ay sinasabing may sapat na kakayahan sa asignaturang itinuturo. Ang mga estratehiyang ginamit ay nagsisilbing daan upang sila ay magiging mabisa sa pamamahala ng klase. Kaniyang hinuhubog ang kakayahan sa pagganap ng mga mag-aaral (Darling-Hammond, 2000). Binigyang diin ni Carkhuff (2003), ang pagtuturo ay isang pagkakataong makatulong sa buhay ng iba, nangangahulugan lamang na ang guro ay nagbibigay tulong sa buhay ng mga mag-aaral sa pisikal, emosyonal, intelektuwal at sosyal na paglago. Maliban dito, si Nebor (2011), ay nagsasabing ang guro ay ang gulugod ng sistema ng edukasyon. Batay kay Doyle (2014) naman, ang epektibong mga guro sa mga mahihirap na sitwasyon ng pamamahala ay nag-iinganyo sa mga mag-aaral upang matamo ang nilalaman ang kurikulum. Sa usaping pagli-

nang ng kagamitang panturo ay napagtanto ni Calleja (2012), na maraming mga paaralan ang nagdurusa dahil sa kakulangan ng sapat na mapagkukunan. Ito ay lubos na nakaaapekto sa mga resulta ng pagganap ng mga mag-aaral. Ang mga nabanggit na karanasan ng mga guro ay may kaugnayan sa pag-aaral ni Oremeji (2017), na ang mga gurong nagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal na sinasamantala ang mga mapagkukunan at natututong gamitin ang mga ito nang tama ay maaaring mag-sulong ng pagkatuto. Ito ay may pagkakatulad sa pag-aaral ni Dela Peña (2023) na napagalamang nangangailangan ng malawakang rebisyon ng mga lunsarang aklat upang maihanay ang layunin ng kurikulum sa pagtuturo batay sa mga prinsipyo ng K to 12. Bukod dito, hindi pa handa ang mga naunang guro at propesor sa bagong sistema at may kakulangan ng mga kagamitan upang maiangkop ang umiiral na mga pamamaraan sa mga pamantasan sa bagong kurikulum. Kasama sa mga nabanggit ay mga gurong natuturo sa mga asignatura ng senior high school, kalakip ang mga paaralang teknikal bokasyonal. Pinatunayan ni Brotonel (2004) na mabisa at mapakikinabangan ang mga nilalang na pantulong na materyal sa pagpapaunlad ng mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip na sangkap ng mga aralin. Sinuportahan ito ng pag-aaral ni Doria (2008), na ang kabisaan at kahalagahan ng mga modyul bilang halimbawa ng kagamitang panturo batay sa konsistent na persepsyon ng mga eksperto, may kalinawan ayon din sa mga kalahok. Bukod pa ay nagagamit din, kung gayon ay mabisa ang mga ito para sa antas-tersyarya na mga mag-aaral.

4. Mga Implikasyon at mga Direksyon sa Hinaharap

Sa kabanatang ito, inilalalahad ang mga implikasyon at rekomendasyon bilang input sa pag-unlad ng pagtuturo. Ang mga karanasan ng guro sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal ay maituturing nating isang tagumpay. Dito matutuklasan kung ano ang mga danas ng mga guro dulot ng kanilang pagiging tagapagturo sa asignaturang Filipino sa mga kursong teknikal.

Fig. 5. Mga Kabatiran Ukol sa Pamamahalang Edukasyon ang Maaaring Mabuo mula sa Salaysay ng mga Guro

4.1. *Mga Implikasyon*—Bawat guro ay may kaniya-kaniyang paraan kung paano mapagtatagumpayan ang bawat suliranin. Ang pagyakap ng buo sa mga danas ng pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal ay maging mabisang karanasan sa larangan ng pagtuturo. Maraming mga karanasan ang mga guro sa kanilang pagtuturo ng Filipino sa kursong teknikal. Gaya na lamang ng kakulangan sa kagamitang pampagtuturo, nahaharap sa mga mag-aaral na nahihirapang magbasa, problema sa nilalaman ng asignatura at direktang pagsasagawa ng pagsasalin. Ang tanging gawin ay yakapin nang buo, pag-aralan, at harapin ang mga hamong ito. Kahit saan man tayo, ang mga bagay-bagay mula sa ating karanasan ay ating madadala. Sa pagkakaroon ng karanasang ito, ang mga guro ay nananatiling nakatayo at matatag na magpatuloy sa kanilang tungkulin. Kahit pa man sa mga hamong kinahaharap ay naitaguyod pa rin nila nang maayos ang bawat paksa sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. Bilang isang mananaliksik, ay napagtanto kong sa bawat taon na lilipas, sa bawat suliraning daraan ay marapat lamang na ito ay mapagtagumpayan. Nanganailangan lamang ito ng determinasyon upang mas mabilis ang pagtanggap kung ano ang mga paraang gagamitin upang ang mga balakid ay

mapagtagumpayan. Sa bawat pagharap natin sa mga suliranin, kahit ito man ay tagumpay o pagkatalo ay dapat tayong handa sa pagtanggap nito. Ika nga na ang pagiging guro ay isang marangal na propesyon. Marangal dahil tayo ay nagpapakita ng katatagan at buos-pusong pagmamahal sa ating sinumpaang. Lubos ko ring nauunawaan na ang pagkakatuto ng isang tao ay walang kahintuan. Sa pagpapatuloy ng ating nasimulan ay walang katapusang pagkatuto ang mapapasa'tin. Kaya naman tayo ay maging bukas sa lahat ng hamon na ating makasasalamuha. Bilang guro, ang pagtuturo na may dedikasyon, tiyaga, at pagmamahal ay nakatutulong sa akin na mapadali ang pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal sapagkat angkin ko ang iba't ibang karanasan, pagsasanay, at kaalaman. Sa mga pahayag ng mga kalahok ay nabuksan ang aking pagkatao na dapat sa lahat ng pagkakataon ang guro ay maging handa. Kaya naman marapat na madagdagan din ang kaalaman ng guro sa pagtuturo sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga pagsasanay, paggamit ng iba't ibang sanggunian, pananaliksik at palagiang pagsali sa mga LAC sesyon sa paaralan. Ang mga karanasang ito ay magagamit upang pagtibayin ang aking loob sa larangan ng pagtuturo. Ang mga karanasan at kahandaang ko

ito ang siyang susi sa pagtatagumpay. Sa akting kapwa guro, palaging isaisip na sa lahat ng pagkakataon ay may maraming mukha ng hamon ang ating makasalamuha. Huwag panghi-naan ng loob kung minsan man ay nahihirapan tayo sa pamamaraang gagamitin sa pagpapadaloy ng kaalaman. Huwag tayong magpapadala sa mga hamon ng pang edukasyong mga kakulangan. Huwag magpaapekto sa mga kakulangang ito dahil tayo ang mga pakpak ng ating kabataan. Sa atin nakaatas ang mataas na pananagutan: ang sila ay mabigyan ng kalidad na edukasyon. Ang mga karanasang natutuhan ay gamitin upang mapagtagumpayan. Ipagpatuloy natin ang magagandang nasimulan, ang pagiging mapamaraan, may pasensya at may puso sa kabataan. Huwag huminto sa pagtuklas at pag-aaral muli. Huwag huminto sa pagkatuto at makilahok sa mga pagsasanay upang maging epektibo sa sinumpaang bokasyon. Sa pagkamit ng ating mga mithiin sa buhay, ang mga nabanggit na karanasan ay mga bagay na dapat yakapin. May mga pagbabago mang nagaganap sa sistema ng ating edukasyon ay taos puso natin itong tanggapin. Ang mga kakulangan at pagbabagong mayroon ang ating kurikulum ay ating yakapin at magpakadalubhasa gamit ang iba't ibang pamamaraan. Kaya mahalagang makisangkot sa lahat ng aspeto sa pagiging guro. Ang mga danas na mayroon tayo sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal ay mga pagsubok lamang sa atin upang maipakita kung hanggan saan ang taglay nating kakayahan at kahandaan.

4.1.1. Mga Direksyon sa Hinaharap—Saklaw ng pag-aaral na ito ay mahalagang malaman ang mga danas ng guro sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. Ang mga pananaliksik na ito ay nakabatay sa mga tugon mula sa pinalalim na panayam ng walong kalahok mula sa tatlong paaralan sa Lungsod ng Davao Oriental: Sigaboy Agricultural Vocational High School (pampubliko), Lupon Vocational High School (pampubliko), at Tagboa

Agricultural Vocational High School (pampubliko). Ang implikasyon ng pananaliksik na ito ay nagmumungkahi para sa karagdagang pag-aaral upang mas malaman at mapahalagahan ang mga danas ng guro sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. Maiuugnay ang mga ito sa bawat pangangailangan na nais at kailangan ng mga guro. Sa natapos na panayam, ay nagbukas ito ng kaalaman at naipahayag ng mga gurong kalahok ang kanilang mga danas sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. Ang pag-aaral na ito ay tunay na nagbigay buhay patungkol sa kanilang araw-araw na hamong dinadanas sa pagtuturo. Opisyal ng Kagawaran ng Edukasyon. Ito ang magsisilbing tulay upang mas paigtingin ang mga pagsasanay na ilalaan para sa mga gurong nagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. Nang sa ganun ay angkop na kakayanan at kasanayan ang kanilang maibigay sa mga mag-aaral. Ito ay nagsisilbing pinto rin sa mga gurong hindi medyor sa Filipino ngunit nagtuturo ng asignaturang ito sa kursong teknikal, na mabigyan ng tulong pangkasanayan upang mapagaan ang salik ng kanilang kahirapan sa pagtuturo. Sa pagkakaroon ng mga palihan at pagsasanay ay magkakaroon sila ng sapat na kakayahan na kanilang maggamit. Ang pag-aaral na ito rin ay magsisilbing boses upang matuklasan ng mga namahahala sa Kagawaran ng Edukasyon na suriing muli ang kagamitan na ipinamahagi sa kaguruan. Matuklasan din ng mga namumuno na hanggang sa ngayon ay hinaing pa rin ang kakulangan sa kagamitan. Nang sa ganun ang mga ito ay maging akma sa kakayahan ng mag-aaral. Maliban dito ay ang mapadali sa katayuan ng kaguruan ang pagpapadaloy ng kaalaman. Tagapangasiwa ng Paaralan. Nina-nis ng pag-aaral na ito na ibigay ang sapat na suporta sa mga gurong nagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. Gaya na lamang ng mga pagsasanay na magagamit ng lahat. Dagdag na sanggunian at kagamitan na maaaring maggamit ng guro sa pagtuturo. Kung hindi man mabi-

gyan ang lahat na makadalo sa mga palihan, ay magkaroon man lamang ng re-echo upang maibahagi ang mga bagong kaalamang natutuhan. Guro. Ang pagkakaroon ng kasalatan sa mga kagamitang pampagtuturo, kakulangan sa mga pagsasanay, problema sa nilalaman, ang kahinaan minsan ng mag-aaral na makaunawa at bumasa ay huwag gawing dahilan upang huminto sa pagiging masigasig na guro. Bagkus ay harapin ito nang may katatagan at malasakit sa mga kabataan. Sapagkat ito lamang ay bahagi ng ating sinumpaang propesyon. Mga mag-aaral. Huwag tingnan ang pagkukulang na inyong nakita sa mga tagapagturo. Sa halip na punain ito ay ipakita na lamang ang kakayahang marapat na matamo. Sa pagpapadaloy ng karunungan, kinakailangan ng kaguruan ang interes ng mag-aaral na matutuo. Na kahit sa mga danas na nararanasan ng mga gurong nagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal ay maganahan silang magpatuloy. Ang kabataan ang sentro ng kaalaman, sa inyo humuhugot ng inspirasyon ang mga kaguruan. Kaya ipakita sa lahat ng pagkakataon ang kasabikang matuto. Mga Mananaliksik sa Hinaharap. Ang pag-aaral na ito ay maaaring magbukas pa ng maraming kaalaman at pagkakataon upang mapahalagahan lalo ang mga karanasan ng mga guro sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal. Ang pag-aaral na ito ay magsisilbing gabay sa mga susunod na mananaliksik. Ito rin ang magpapamulat sa mga gurong nagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal na ang pagtuturo ay walang hamong inaayawan. Sa tulong ng mga danas sa pagtuturo ng Filipino sa mga kursong teknikal ay habambuhay na ipagpapatuloy ang bukal sa pusong pagtuturo sa mga pag-asa ng ating bayan: ang kabataan.

5. References

- Acosta, I. C., & Acosta, A. S. (2016). Teachers' perceptions on senior high school readiness of higher education institutions in the philippines. *Universal Journal of Educational Research*, 4(10), 2447–2462. <https://doi.org/10.13189/ujer.2016.041024>
- Adedeji, S. O., & Olaniyan, O. (2011). *Improving the conditions of teachers and teaching in rural schools across african countries*. UNESCO.
- Belvez, P. M. (2000). *Ang sining at agham ng pagtuturo: Aklat sa pamamaraan ng pagtuturo ng filipino at/sa filipino*. Rex Bookstore.
- Binauhan, R. C. (2019). Learning action cell implementation in the public elementary schools in the division of cavite.
- Bligh, D. A. (2000). *What's the use of lectures?* Jossey-Bass.
- Brotonel, A. M. (2004). *Development and validation of a supplementary modular package on critical thinking for technology students* [Unpublished master's thesis]. Philippine Normal University.
- Burns, N., & Grove, S. K. (2001). *The practice of nursing research, conduct critique, and utilization* (4th). W.B. Saunders Company.
- Calleja, N. (2012). K to 12 system: Grade 1 and 7 teachers face challenge. *Philippines Daily Inquirer*.
- Carkhuff, Y. K. (2023). *Strategies for effective teaching*. McGraw-Hill.
- Castillo, C. M. (2018). *Pagbuo at balidasyon ng estratehiyang interbensiyong kagamitang pampagtuturo sa gramatikang filipino*. St. La Salle University.
- Clarke, V., & Braun, V. (2013). *Successful qualitative research: A practical guide for beginners* (1st). Sage.

- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th). SAGE Publications, Inc.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach*. Sage Publications, Inc.
- Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence [Retrieved June 9, 2004]. *Educational Policy Analysis Archives*, 8(1).
- Dayag, E. H. (2022). Alternative reinforcement and activity-based learning (aral): Using contextualized tools to develop writing skills in filipino. *International Journal of Business, Law, and Education*, 3(2), 100–103. <https://doi.org/10.56442/ijble.v3i2.49>
- Demeterio, F. (2013). Ang paglubog nina hippokrates at galen sa kaunlaran: Isang interpretasyon sa anyo ng siyentipikong rebolusyon sa larangan ng medisina. *Kritike: An Online Journal of Philosophy*, 7(1), 47–68.
- Dewey, J. (2002). The relation of theory to practice in education. In M. L. Borrowman (Ed.), *Teacher education in america: A documentary history* (7th). Teachers College Press.
- Discaya, R., & Marbella, F. (2021). Pagsusuri sa pagsulat ng techvoc strand sa senior high school tungo sa pagbuo ng rehistro ng wikang filipino. *International Journal of Research Studies in Education*, 10. <https://doi.org/10.5861/ijrse.2021.613>
- Dominguez, D. K. (2022). Ang paggamit ng wikang filipino sa pagtuturo sa larang ng agrikultura [formerly Benguet State University Research Journal]. *Mountain Journal of Science and Interdisciplinary Research*, 82(1), 20–32.
- Doria, E., & Conui, F. (2020). Pagbuo ng workbuk sa kasanayan sa kritikal na pag-iisip ng mga estudyante. *Langkit: Journal of Social Sciences and Humanities*, 9, 19–42. <https://doi.org/10.2021/jhss.v9i.85>
- Doyle, R. (2014). Self-determination and persistence in a real life setting: Toward a motivational model of high school dropout. *Journal of Personality and Social Psychology*, 72, 1161–1176.
- Dragon, C. D. (2023). Pagtataya sa komunikatibong kasanayang pangwika ng mga guro sa filipino.
- Gorgonio, J. P. R. (2012). Use of filipino and english in social studies learning [Retrieved December 21, 2021, from https://www.researchgate.net/publication/317231828/USE_OF_FILIPINO_AND_ENGLISH_IN_SOCIAL_STUDIES_LEARNING]. *University of San Carlos Graduate Journal*, 24.
- Graciano, A. M., et al. (2010). Health promotion in brazil: Qualitative survey with primary school teachers [Retrieved December 21, 2021, from <https://doi.org/10.1093/heapro/day061>]. *Health Promotion International*, 34(5), e28–e35.
- Guarino, C. M., Santibañez, L., Daley, G. A., & Brewer, D. (2006). *A review of the research literature on teacher recruitment and retention 2004* (tech. rep. No. TR-164-EDU) (Retrieved December 21, 2021, from <https://bit.ly/3gMBAb5>). RAND. Santa Monica, CA.
- Gumban, H. F., & Pelones, M. T. P. (2021). School learning action cell: Examining links of a lesson study with work performance of teachers [Retrieved from <https://paressu.org/online/index.php/aseanmrj/article/view/262>]. *ASEAN Multidisciplinary Research Journal*, 7(1).
- Hargreaves, A. (2005). Educational change takes ages: Life, career and generational factors in teachers' emotional responses to educational change. *Teaching and Teacher Education*, 21, 967–983. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.06.007>

- Hellström, M. (2004). *The way of change: The implementation and success of pedagogical development projects at the experimental schools of the aquarium project 1995-1998*. Research Reports.
- Hobbs, L. (2012). Teaching out-of-field: Factors shaping identities of secondary science and mathematics. *Teaching Science*, 58(1), 21–29.
- Ismael, J. J. (2020). Survey: Many filipinos dissatisfied with k to 12 [Retrieved February 13, 2020, from <https://www.manilatimes.net/2020/02/13/news/national/survey-many-filipinos-dissatisfied-with-k-to-12/685511/>]. *The Manila Times*.
- Koch, T. (2006). Establishing rigour in qualitative research: The decision trail [Retrieved December 21, 2021, from <https://tinyurl.com/ms2x6n9v>]. *Journal of Advanced Nursing*, 53(1), 91–100.
- Korthagen, F. A. J. (2017). A foundation for effective teacher education: Teacher education pedagogy based on theories of situated learning. In D. J. Clandinin & J. Husu (Eds.), *The sage handbook of research on teacher education* (pp. 528–544).
- Ladapat, J., & Lindsay, A. C. (1999). Transcription in research and practice: From standardization of technique to interpretive positionings. *Qualitative Inquiry*, 5(1), 64–86.
- Lenon, D. M., & Nadu, T. B. (2015). The telegraph: Rising awareness of the importance of reading. *The Hindu Madurai City*.
- Lozarita, M. T. (2011). Linguistic diversity and english preference and the level of english acquisition among college students in davao city.
- Mangahis, H. A. (2019). Panitikang mapagpalaya o mandaraya? isang holistikong kritika sa kasalukuyang panitikang ginagamit sa pagtuturo ng filipino sa baitang 7-10 [Retrieved from <https://bit.ly/39ACi5C>]. *DALUMAT E-Journal*, 5(1).
- Merriam, S. (2009). *Qualitative research: A guide to design and implementation* [revised and expanded from *Qualitative Research Case Study Applications in Education*]. Jossey-Bass.
- Nebor, H. (2011). Conceptualizing teacher professional learning. *Review of Educational Research*, 81(13), 376–407. <https://doi.org/10.3102/0034654311413601>
- Nilson, L. B. (2010). *Teaching at its best: A researched-based resource for college instructors*. John Wiley; Sons, Inc.
- Ocampo, D. J., Lucasan, K. L., & Preclaro, M. H. (2019). *Public policy monographs key issues in curriculum, assessment, and ict in basic education* (tech. rep.). Department of Education, Philippines.
- Oremeji. (2017). Meeting the challenge of accessibility and utilization of english language materials in rural secondary schools in nigeria. *International Journal of Multidisciplinary Studies I*, 2, 1–13.
- Pajares et al. (2018). The sectoral and skills mismatch between the senior high school program and the top in-demand jobs and projected in-demand jobs in the province of cebu philippines. *Researchers World: Journal of Arts Science and Commerce (RWJASC)*, 9, 187. <https://doi.org/10.18843/rwjasc/v9i2/24>
- Pearson, D. A. (2008). *Books as history: The importance of books beyond their text*. Great Wall Printing Co. Ltd.
- Peña, J. M. I. D. (2023a). Integrasyon ng edukasyong gender sa pagtuturo ng filipino. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 9(2), 53–64.

- Peña, J. M. I. D. (2023b). Pagbuo at balidasyon ng kagamitang pampagkatuto sa filipino sa kolehiyo. *International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 9(2), 65–80.
- Peña, J. M. I. D. (2023c). Pagtataya sa saloobin ng mga guro sa pagtuturo ng filipino sa pagpap-atupad ng k to 12 kurikulum. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 9(2), 41–46.
- Pobre, C. (2022). Implementation of online learning action cell as learning and development strategy among senior high school teachers in calasiao district i [Available at SSRN 4286550].
- Quintino, H. E., & Abagon, B. S. (2018). Lebel ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ikawalong baiting ng pambansang mataas na paaralan ng subic.
- Saldaña, J. (2009). Popular film as an instructional strategy in qualitative research methods courses [Retrieved from <https://bit.ly/365PmU3>]. *Qualitative Inquiry*, 15(1), 247–261.
- San Ju, D. M. M. (2015). Kapit sa patalim, liwanag sa dilim: Ang wika at panitikang filipino sa kurikulum ng kolehiyo (1996-2014). *HASAA, The Institute of Arts and Sciences, Far Eastern University*, 2(1), 1–1.
- San Juan, D. M. (2013). Kaisipang nasyonalista at teoryang dependensiya sa edukasyon: Ideolohikal na kritik ng programang k to 12 ng pilipinas [Retrieved from <https://ejournals.ph/article.php?id=8048>]. *Malay*, 26(1), 96–120.
- Serrano, D. F. (2022). E-games: Salitalino sa pagpapalawak ng bokabularyo sa filipino. *E-games: Salitalino sa pagpapalawak ng bokabularyo sa Filipino*, 102(1), 10–10.
- Smith, D. W. (2018). Phenomenology. In E. N. Zalta (Ed.), *The stanford encyclopedia of philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University.
- Tobin, G., & Begley, C. (2004). Methodological rigor within a qualitative framework [Retrieved from <https://tinyurl.com/bx9b36zk>]. *Journal of Advanced Nursing*, 48(4), 388–396.
- Tracy, S. J. (2019). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact* [Retrieved from <https://tinyurl.com/2p85hr7>]. John Wiley Sons.
- Vega, M. G. A. (2020). Investigating the learning action cell (lac) experiences of science teachers in secondary schools: A multiple case study. *IOER Multidisciplinary Research Journal*, 2(1).
- Weldon, P. R. (2016). *Out-of-field teaching in australian secondary schools* (tech. rep.). Australian Council for Educational Research. Victoria.